

Mirada a la protección legal de las personas consumidoras en América Latina y El Caribe

Segunda edición ampliada

Mirada a la protección legal de las personas consumidoras en América Latina y El Caribe

Coordinación

Juan Trímboli

Edición

Armando Flores

Investigación

Ana María de Jovel

José Luis Laquidara

Armando Flores

Fredy Sanhueza

Colaboración

Nery Suárez Lugo (Cuba), María José Troya (Ecuador);

Milagros Villafane (Venezuela)

Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable

<https://ConsumoyAccion.org>

<https://twitter.com/ConsumoyAccion>

<https://ConsumoyCiudadania.org>

Primera edición: mayo 2023

Segunda edición ampliada: octubre 2024

El presente trabajo fue posible gracias al apoyo de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, de España.

Este documento puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente.

Tabla de contenidos

Presentación.....	4
Marco legal de protección a las personas consumidoras en:	
México.....	5
Guatemala.....	9
El Salvador.....	12
Honduras.....	17
Nicaragua.....	20
Costa Rica.....	24
Panamá.....	29
República Dominicana.....	32
Colombia.....	36
Perú.....	41
Chile.....	45
Argentina.....	51
Brasil.....	56
Uruguay.....	61
Bolivia.....	64
Cuba.....	69
Venezuela.....	73
Ecuador.....	77
Paraguay.....	83
Protección legal de las personas consumidoras en el MERCOSUR.....	87
Principales Conclusiones.....	89

Presentación

En su primera edición, el presente estudio documentó y sistematizó, el estado del marco jurídico nacional vigente en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras y normas sectoriales y conexas aprobadas con la misma finalidad; esfuerzo abarcó a 14 países de América Latina y El Caribe: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

En esta, su segunda edición, el estudio se complementa con la incorporación de 5 nuevos países: Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela. De esta forma se amplía y enriquece un valioso trabajo que permite identificar o no, en cada país, el reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de las y los consumidores, la legislación específica en la materia, sus reglamentos de aplicación, la entidad o autoridad competente, complementando con leyes principales vinculadas con el tema de consumo.

Otra novedad de esta actualización, es el resumen de las Resoluciones emitidas por el Grupo Defensa del Consumidor del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); mismas que ya fueron incorporadas a la legislación interna de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y, por tanto, también forman parte del cuerpo normativo de protección a las y los consumidores en dichos territorios.

Para desarrollar el análisis contenido en este documento, se ha consultado y sistematizado el contenido normativo de más de 300 normas jurídicas existentes en los 19 países, desde las constituciones nacionales hasta los reglamentos de aplicación. Su lectura permite conocer los avances y limitaciones normativas producidas en los últimos años en los países cubiertos por el estudio; en algunos casos queda evidenciada la trayectoria de progresos o retrocesos legislativos, la ausencia normativa o la lenta actualización.

Confiamos que este esfuerzo de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, será de utilidad, como material de consulta y trabajo, para organizaciones que promueven y defienden los derechos de las y los consumidoras y de la sociedad civil, profesionales e investigadores, así como para organismos públicos y entidades del sector privado. Esto, porque existe la necesidad y un interés permanente por tener una mirada sobre la protección legal de las personas consumidoras en América Latina y El Caribe.

México: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [1], establece en el artículo 28 inciso tercero lo siguiente:

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

Legislación nacional

La primera Ley Federal de Protección al Consumidor fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, norma que luego dio paso a la actual Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada el 24 de diciembre de 1992 [2].

Esta Ley ha sido objeto de diversas reformas, destacando las emitidas en las siguientes fechas:

- **29 de mayo de 2000**, se agregó en las disposiciones generales el principio de real y efectiva protección a las y los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilizados de los datos aportados.
- **Febrero de 2004**, que adicionó fracciones o modificó una importante cantidad de artículos: como el artículo 8 Bis, referido al papel de la Procuraduría para fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que las personas consumidoras estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

[1] <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706896/LEY_FEDERAL_DE_PROTECCION_AL_CONSUMIDOR.pdf

- **27 de enero de 2012**, a través de la cual se establecieron condiciones que deben cumplir los proveedores de servicios de tiempo compartido.
- **16 de enero de 2013**, adicionó los artículos 65 Bis 1, Bis 2, Bis 3, Bis 4, Bis 5, Bis 6, y Bis 7, todos referidos a las casas de empeño y los requisitos y condiciones que deben cumplir para operar como tal; incluyendo la actuación en casos de comisión de delitos.
- **5 de noviembre de 2013** que agregó Principios como Respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; respeto a los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y; la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de personas consumidoras.
- **13 de mayo de 2016**, que modificó varios artículos, entre ellos el artículo 32 referido a la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos.
- **26 de junio de 2017**, a partir de la cual se adicionaron los artículos 65 TER y 65 TER 1, referidos a disposiciones relativas a derechos de los pasajeros y responsabilidades de los prestadores del servicio de transporte de pasajeros.
- **11 de enero de 2018** se incorporaron cambios como el referido a las operaciones de crédito, en los siguientes aspectos: Respetar el precio pactado originalmente en operaciones a plazo o con reserva de dominio; la obligación del proveedor de remitir al consumidor o consumidora el estado de cuenta bimestral; así como, de observar las disposiciones emitidas por la Procuraduría en materia de despachos de cobranza.
- **12 de abril de 2019**, que adicionó un párrafo al artículo 92 para indicar que cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta se efectuará utilizando la misma forma de pago con la que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una forma de pago distinta si la persona consumidora lo acepta al momento en que se efectúe la devolución.

Reglamentación

El actual Reglamento [3] de La Ley Federal de Protección al Consumidor fue emitido el 18 de diciembre de 2019 y publicado el 19 de diciembre del mismo año.

Autoridad competente

El art. 20 de La ley señala que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio

[3] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPC_191219.pdf

propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses de las y los consumidores y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

De manera interna, PROFECO se organiza en Subprocuradurías, las cuales son entidades temáticas interrelacionadas cuyo fin es brindar un mejor servicio a los ciudadanos, siendo las principales: Subprocuraduría de Servicios, Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, Subprocuraduría Jurídica, Subprocuraduría en materia de Telecomunicaciones.

La PROFECO cuenta con Delegaciones y Subdelegaciones en todo el país. En 1982 tenía 32 Oficinas de Defensa del Consumidor en las principales ciudades del país y en la actualidad cuenta con un total de 38 Oficinas.

Se debe destacar que México fue el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Existe una variedad de leyes vigentes que se relacionan con los objetivos de proteger los intereses de las y los consumidores, dentro de estas se citan la siguientes:

- **Ley General de Salud** [4], publicada el 7 de febrero de 1984, con última reforma publicada el 24 de marzo de 2023. Reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona; establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud; sus disposiciones son de orden público e interés social.
- **Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros** [5], publicada el 18 de enero de 1999. Tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones.
- **Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia** [6], publicada el 15 de enero de 2002. Tiene por objeto regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.

[4] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf

[5] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64_090318.pdf

[6] <https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Sociedades%20de%20Informaci%C3%B3n%20Crediticia.pdf>

- **Norma Oficial Mexicana, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados - Información Comercial y Sanitaria** [7], del 18 de febrero de 2010; obliga el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, determinando las características de dicha información y establece un sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir a la o el consumidor final de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan un riesgo para la salud cuando se consumen en exceso.
- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** [8], publicada el 5 de julio de 2010. Tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
- **Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica** [9], del 21 de febrero de 2012, señala que corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
- **Ley Federal de Competencia Económica** [10], publicada el 23 de mayo de 2014; tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre competencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre competencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
- **Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión** [11], publicada el 14 de julio de 2014. Tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomuni-

[7] https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm

[8] <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

[9] https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LSPEE.pdf

[10] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_200521.pdf

[11] <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR.pdf>

caciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.

- **Ley de Infraestructura de la Calidad** [12], publicada el 1 de julio de 2020; tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.
- **Reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley General de Educación** [13], aprobada el 25 de octubre de 2022, con el objetivo de que las autoridades educativas en colaboración con las de salud tengan la atribución de prohibir la venta y distribución de productos con alto nivel calórico y bajo contenido nutricional en los centros escolares, buscando con ello promover una vida saludable, en correspondencia con la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia.

Guatemala: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política de la República de Guatemala [14] Título II, Capítulo II, Sección Décima - Régimen Económico y Social- establece en el artículo 119, como una de las obligaciones fundamentales del Estado:

i) La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos.

[12] <https://www.cenam.mx/transparencia/archivos/LeydeInfraestructuradelaCalidad.pdf>

[13] <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/294-boletin-330-prohibe-senado-venta-de-publicidad-de-productos-chatarra-en-escuelas.html>

[14] https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Guatemala.pdf

Legislación nacional

El marco legal vigente es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario[15], publicada el 11 de marzo del 2003. Luego de múltiples intentos de actualización a lo largo de estos años, en febrero 2024, el Congreso de Guatemala aprobó en tercer debate la iniciativa de Ley 5082 que contiene la Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor, iniciativa continúa en su trámite legislativo.

Reglamentación

Por Decreto Gubernativo No. 777-2003 [16] del 28 de noviembre del 2003, fue aprobado el Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que desarrolla y operativiza las disposiciones de la citada normativa..

Autoridad Competente

El artículo 53 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario crea la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) como una dependencia del Ministerio de Economía, que gozará de independencia funcional y técnica con competencia en todo el territorio nacional, siendo el órgano responsable de la aplicación de la presente Ley y reglamentos, sin perjuicio de las funciones que competen a los tribunales de justicia.

De concluir en forma exitosa el proceso de formación de la Ley 5082 que contiene la Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor, se lograría un cambio significativo con la creación de la Procuraduría para la Defensa y Protección del Consumidor y Usuario, que sería una institución autónoma y descentralizada, con independencia funcional, técnica, administrativa y financiera, que sustituiría a la DIACO.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

A continuación, se presentan algunas normativas que guardan alguna relación y se complementan con la legislación de protección a las y los consumidores.

- Ley General de Telecomunicaciones [17], aprobada el 17 de octubre de 1996, que tiene por objeto el establecimiento de un marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación

[15] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/gua207049.pdf>

[16] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/gua207050.pdf>

[17] <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/gt/gt018es.pdf>

del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios de las empresas proveedoras.

- **Ley General de Electricidad** [18], publicada el 15 de noviembre de 1996, que norma el desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.
- **Ley de Comercialización de Hidrocarburos** [19], publicada el 26 de noviembre de 1997, tiene por objeto, entre otros, propiciar el establecimiento de un mercado de libre competencia en materia de petróleo y productos petroleros, que provea beneficios máximos a las y los consumidores y a la economía nacional y establecer parámetros para garantizar la calidad, así como el despacho de la cantidad exacta del petróleo y productos petroleros.
- **Ley de Accesibilidad a los Medicamentos** [20], aprobada el 17 de noviembre de 1998, que crea en Programa que promueve el abastecimiento y abaratamiento de medicamentos de alta calidad y otros insumos, para la recuperación de la salud, en farmacias estatales, farmacias municipales ya establecidas o que en el futuro se establezcan y ventas sociales de medicamentos.
- **Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional** [21], aprobada el 6 de abril de 2005, que entre otros propósitos crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN-, integrado por instancias de gobierno y de la sociedad guatemalteca, contando con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional.
- **Ley del Sistema Nacional de Calidad** [22], publicada el 8 de diciembre de 2005, que constituye el Sistema Nacional de Calidad, buscando entre otros objetivos, promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad en las empresas, para fomentar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

[18] [https://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-](https://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY%20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf)

[legal/LEY%20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf](https://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY%20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf)

[19] <https://mem.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/Decreto-109-97-Ley-de-Comercializacion-de-Hidrocarburos-y-Acuerdo-Gubernativo-522-99-Reglamento.pdf>

[20] <https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/decretos?download=41%3Adc69-98>

[21] <https://portal.sesan.gob.gt/wp-content/uploads/2019/02/Politica-Ley-y-Reglamento-SAN.pdf>

[22] http://www.sice.oas.org/SME_CH/GTM/Decreto_78_2005_s.pdf

- **Ley de Creación de los Ambientes Libres de Tabaco** [23], publicada el 22 de diciembre de 2008; tiene por objeto establecer ambientes libres de consumo de tabaco para la preservación de la salud y protección de la población no fumadora o no consumidora de tabaco.
- **Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Combustible Diésel** [24], publicada el 29 de agosto de 2022, que tiene por objeto, establecer un apoyo social temporal a las y los consumidores de diésel, beneficiando principalmente a los sectores vinculados con la producción y distribución de bienes o productos que, per el alta del precio internacional del mismo, ha aumentado su precio en detrimento de la economía de la población, así como a los prestadores de servicios de transporte de personas que utilizan este carburante.
- **Ley de Tarjetas de crédito** [25], publicada el 1 de marzo de 2024; tiene por objeto regular las operaciones de tarjeta de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, los mecanismos de protección del usuario financiero de tarjeta de crédito, así como su régimen sancionatorio.

El Salvador: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

El Art. 101 de la Constitución [26] dispone que le corresponde al Estado la promoción del desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos; así como el fomento de los diversos sectores de la producción y la defensa del interés de los consumidores; esto inscribe a la protección de la población consumidora como parte de la estrategia para promover el desarrollo económico y social.

[23] https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/2008/74-2008.pdf

[24] https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/51b1a-42-2022.pdf

[25] https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/0ede1-02-2024.pdf

[26] https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

Legislación nacional

La primera Ley de Protección al Consumidor fue aprobada en 1992, como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en ese país. Esta norma fue reformada en 1996, pero luego en 2005 fue derogada tras la aprobación de la nueva Ley de Protección al Consumidor [27], publicada el 8 de septiembre de 2005.

Aunque la Ley del 2015 representó un gran avance en materia normativa e institucional, dicha norma tuvo una primera reforma en enero 2013, que incorporó cambios como los siguientes:

- Reconocimiento de derechos al colectivo de personas consumidoras con discapacidad;
- Limitación a la aplicación de intereses, comisiones o recargos por sobregiro no pactados;
- Incorporación del derecho de retracto y el derecho a darse de baja;
- Ampliación de las cláusulas abusivas y de las prácticas abusivas; así como obligaciones especiales para proveedores de servicios financieros;
- Incorporación de la figura de publicidad ilícita;
- Incorporación de medios de ejecución coercitiva para el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor;
- Aplicación de procedimiento sancionatorio en casos por intereses colectivos o difusos, no obstante, la existencia de arreglo entre las partes;
- Procedimiento abreviado para reclamos por montos de menor cuantía.

Una segunda reforma a la Ley de Protección al Consumidor se ejecutó en julio de 2018; dentro de los ajustes que se realizaron, están los siguientes:

- Incorporación del derecho a ser protegido en las transacciones de comercio electrónico y la introducción de la figura de la reversión de pagos;
- Ampliación de prácticas abusivas como la prohibición de realizar cobros difamatorios o injuriantes y no registrar los pagos efectuados por la o el consumidor o no detallar su destino.
- Ampliación de las obligaciones a los proveedores de servicios financieros como proporcionar el histórico de pagos de los servicios financieros o de venta a plazos.
- Incorporación el apartado de obligaciones especiales para proveedores de bienes y servicios mediante comercio electrónico durante la fase de contratación y posterior a ella.

[27] <https://www.defensoria.gob.sv/servicios/ley-de-proteccion-al-consumidor/>

La ley fue reformada por tercera vez en marzo de 2019 para fortalecer la protección de los usuarios de telecomunicaciones y abarcó aspectos como los siguientes:

- Inclusión en las prácticas abusivas a las gestiones y cobros al deudor, codeudor, fiador o familiares, fuera de día y horas hábiles, mediante repetitivos mensajes cortos de texto o mensajes electrónicos u otras modalidades.
- Incorporación de 18 obligaciones y 11 prohibiciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones;
- Ampliación de la infracciones leves, graves y muy grave cometida por proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Una última reforma a esta Ley fue realizada en marzo de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual incorporó aspectos como los siguientes:

- Dentro de las infracciones muy graves se incorporó el ofrecer, comercializar o vender bienes o servicios a precios o cantidades superiores al máximo fijado por la Defensoría del Consumidor.
- Adecuación de las competencias de la Defensoría del Consumidor, al facultarle el restringir y regular cantidades a adquirir por la o el consumidor de los bienes intermedios y finales de uso o de consumo en caso de declaratoria de emergencia nacional, calamidad pública o desastres, ya sea por daño producido en el país o por la posible ocurrencia de un daño por riesgo internacional, tales como pandemias, epidemias o endemias, siempre que se trate de productos esenciales o necesarios durante la declaratoria.

Reglamentación

El actual Reglamento [28] fue publicado el 10 de junio de 2015 y por tanto recoge y desarrolla las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor hasta la reforma de Ley del año 2013, posterior a ello, el Reglamento no ha tenido ninguna actualización, por lo que debería ser ajustado conforme las reformas legales que hubo posteriormente.

Autoridad Competente

Con base en el Artículo 56 de la ley, se creó la Defensoría del Consumidor, como una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo administrativo y presupuestario. De acuerdo al artículo 57 de la misma ley, la Defensoría es la entidad encargada de aplicar la Ley y de coordinar la acción conjunta de las instituciones de la administración pública para el cumplimiento de la misma. Además, coordinará el Sistema Nacional de Protección al

[28] <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/dc/documents/99072/download>

Consumidor y tendrá entre otras, la facultad de presentar propuestas al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía, para la formulación de políticas de protección a las personas consumidoras y su plan de acción.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

En El Salvador, además de normas aplicables a los servicios públicos, existen otras leyes que regulan aspectos específicos de las relaciones entre proveedores y consumidores o usuarios, entre ellas están las siguientes.

- **Ley de Competencia** [29], aprobada el 26 de noviembre de 2004, tiene el objeto de promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de las y los consumidores
- **Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito** [30], publicada el 23 de diciembre de 2009, con varias reformas posteriores; establece el marco jurídico del sistema de tarjetas de crédito y regula las relaciones que se originan entre todos los participantes del sistema, así como de estos participantes con el Estado.
- **Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas** [31], publicada el 27 de julio de 2011, con varias reformas posteriores; tiene por objeto garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, relativos a su historial de crédito, incorporados o susceptibles de ser incorporados a una agencia de información de datos, administrada por una persona jurídica debidamente autorizada.
- **Ley de creación del Sistema Salvadoreño de la Calidad** [32], aprobada por decreto publicado el 26 de agosto de 2011. Esta ley es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que participen directa o indirectamente en la producción o comercialización de bienes y servicios, así como en actividades de normalización, reglamentación técnica, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad.

[29] <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/sc/documents/463421/download>

[30] <https://ssf.gob.sv/wp-content/uploads/2022/02/Ley-del-Sistema-de-Tarjetas-de-Credito.pdf>

[31] <https://ssf.gob.sv/wp-content/uploads/2022/02/Ley-de-Regulacion-de-los-Servicios-de-informacion-Sobre-el-Historial-de-Credito-de-las-Personas.pdf>

[32] <https://www.cnc.gob.sv/wp-content/uploads/2019/09/leycssc2019rev.pdf>

- **Ley de medicamentos** [33], aprobada por decreto el 2 de marzo de 2012 y reformada varias ocasiones; tiene como objeto, garantizar la institucionalidad que permita asegurar la accesibilidad, registro, calidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de los medicamentos y productos cosméticos para la población y propiciar el mejor precio para el usuario público y privado; así como su uso racional.
- **Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para uso habitacional** [34], publicada en el 7 de marzo de 2012, con varias reformas posteriores; tiene por objeto regular la posesión de buena fe, comercialización y transferencia de dominio a cualquier Título, de las parcelas o lotes derivadas de las lotificaciones a nivel nacional a partir de la vigencia de la presente Ley; así como, establecer un Régimen Transitorio para la regularización, legalización y autorización de lotificaciones, constituidas y comercializadas hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
- **Ley contra la usura** [35], publicada el 24 de enero de 2013, con varias reformas posteriores; tiene como objeto prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas y evitar las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales derivadas de todas las prácticas usureras.
- **Ley para facilitar la inclusión financiera** [36] que fue aprobada mediante decreto publicado el 3 de septiembre de 2015, con varias reformas posteriores; tiene por objeto propiciar la inclusión financiera, fomentar la competencia en el sistema financiero, así como reducir costos para los usuarios y clientes del referido sistema.
- **Ley de Comercio Electrónico** [37], publicada el 10 de febrero de 2020, tiene por objeto establecer un marco legal de las relaciones electrónicas de índole comercial, contractual, realizadas por medios digitales, electrónicos o tecnológicamente equivalentes.

[33] <https://www.medicamentos.gob.sv/wp-content/uploads/2022/12/Ley-de-Medicamentos.pdf>

[34] <https://www.defensoria.gob.sv/download/ley-especial-de-lotificaciones-y-parcelaciones-para-uso-habitacional/>

[35] <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/ssf/documents/7064/download>

[36] https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/ley-para-facilitar-la-inclusion-financiera/

[37] <https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/BAA0E931-E117-487D-8900-A1D9876D5FBE.pdf>

Honduras: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política de la República de Honduras [38] hace una leve referencia al tema en el artículo 331, pero en lugar de reconocer derechos de las y los consumidores, expresa que: “El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualquiera otras que emanen de los principios que informan esta Constitución...”.

Legislación nacional

La primera Ley de Protección al Consumidor en Honduras fue aprobada mediante Decreto N° 41-89 del 7 de abril de 1989, que luego fue derogada por el Decreto N° 24-2008, del 7 de julio del 2008, que aprobó la nueva Ley de Protección al Consumidor [39], normativa vigente y que en el transcurso del tiempo no ha tenido cambios relevantes

Reglamentación

El 27 de diciembre del año 2021 se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, según Acuerdo N° 084-2021 [40]. de acuerdo con las motivaciones de este instrumento normativo, con su aprobación se pretendía la actualización y complementación de las disposiciones legales vigentes en la materia para tutelar los derechos de las personas consumidoras y usuarias en las relaciones de consumo y la generación de reglas claras, efectivas y transparentes en el mercado.

Autoridad Competente

Según el artículo 4 de la Ley, el organismo competente para aplicar la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales complementarias, es la Dirección General de Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Por su parte, el artículo 5 dispone que, en el ejercicio de sus atribuciones y aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación se auxiliará de los gobiernos municipales, en el marco de las competencias que les atribuye la Ley de Municipalidades y la Ley de Policía y Convivencia Social, en cuanto a la regulación de la actividad mercantil y de otras acciones de protección a las y los consumidores.

[38] [https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDI/leyes/Documents/ConstituciondeLaRepublica\(actualizada_noviembre2021\).pdf](https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDI/leyes/Documents/ConstituciondeLaRepublica(actualizada_noviembre2021).pdf)

[39] <https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/68-ley-de-proteccion-al-consumidor>

[40] <https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Acuerdo-084-2021.pdf>

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Algunas de las leyes sectoriales aprobadas y que complementan con esta temática se citan a continuación:

- **Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia** [41], publicada el 4 de febrero de 2006, tiene como objetivo promover y proteger el ejercicio de la libre competencia con el fin de procurar el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar de las y los consumidores.
- **Ley de tarjetas de crédito** [42], publicada el 23 de octubre de 2006, disponiendo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es el ente regulador y supervisor de las operaciones que realicen las entidades emisoras y procesadoras de tarjetas de crédito.
- **Ley para el control de precios de la Canasta Básica** [43], publicada el 13 de noviembre de 2007 y con el fin de contrarrestar la ola especulativa de precios, define los precios máximos de venta a las y los consumidores de los productos esenciales de consumo popular.
- **Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional** [44], publicada el 7 de julio de 2011, tiene el objetivo de establecer el marco normativo para estructurar, armonizar y coordinar acciones de seguridad alimentaria y nutricional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, con énfasis en grupos más vulnerables.
- **Ley del Sistema Nacional de Calidad** [45], publicada el 8 de julio de 2011, tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Calidad, como infraestructura nacional encargada de las actividades de desarrollo y la demostración de la calidad, para promover la competitividad de las empresas nacionales, proporcionar confianza en las transacciones de bienes y servicios, promover la cultura de la calidad, entre otros.

[41]<https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley%20para%20la%20Defensa%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20la%20Competencia.pdf>

[42] <https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley%20Tarjetas%20de%20Credito.pdf>

[43][https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley%20para%20el%20control%20de%20Precios%20de%20la%20Canasta%20B%C3%A1sica%20\(Decreto%20No.%20113-2007\)%20\(08\).pdf](https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley%20para%20el%20control%20de%20Precios%20de%20la%20Canasta%20B%C3%A1sica%20(Decreto%20No.%20113-2007)%20(08).pdf)

[44][https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20de%20Seguridad%20Alimentaria%20y%20Nutricional%20\(2,2mb\).pdf](https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20de%20Seguridad%20Alimentaria%20y%20Nutricional%20(2,2mb).pdf)

[45] <https://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/edocman/ley-del-sistema-nacional-de-la-calidad>

- **Decreto N° 97-2013** [46], publicado el 29 de julio de 2013; establece la obligación legal de los operadores del servicio de telefonía móvil y del servicio de comunicaciones personales de realizar las adecuaciones y ajustes técnicos y administrativos necesarios para la implementación de la Portabilidad Numérica la cual debe tener carácter permanente
- **Ley sobre Comercio Electrónico** [47], publicada el 27 de abril de 2015, regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos, utilizada en el contexto de actividades comerciales.
- **Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social** [48], publicada el 16 de mayo de 2022, El Estado de Honduras asume la obligación de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a toda la población urbana y rural, y ejercerá el control a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como empresa pública responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización, para lo cual debe seleccionar la modalidad de administración y contratación que más convenga al Estado. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) operará como ente regulador.
- **Ley para el Control y Regulación de Bebidas Energizantes** [49], publicada el 6 de junio de 2024; su finalidad es establecer regulaciones para la venta y comercialización de las bebidas energizantes a personas menores de dieciocho años de edad; entendiéndose por Bebida Energizante como las bebidas funcionales no alcohólicas con un efecto estimulante y una combinación especial de ingredientes característicos, con efectos fisiológicos o valor nutricional.

[46] <https://www.dataguidance.com/sites/default/files/ley-portabilidad-numerica.pdf>

[47] <https://investigacionjuridica.unah.edu.hn/assets/Investigacion-Juridica/paginas/boletin-informativo/Ley-Comercio-Electronico.pdf>

[48] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto_46-2022.pdf

[49] <https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-46-2024.pdf>

Nicaragua: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

El artículo 105 de la Constitución Política de la República de Nicaragua [50] dispone:

Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enajenadas bajo ninguna modalidad...

Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo.

Legislación nacional

La primera norma emitida fue la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores, publicada el 14 de noviembre del mismo año. Luego, el 13 de junio 2013 fue promulgada la Ley 842 [51] Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarías, publicada el 11 de julio del año 2013.

Se observa un cambio estructural y positivo tras la promulgación de la nueva ley; se sustituyó una norma de 43 artículos por otra de 138 artículos. Algunos de los cambios más relevantes son los siguientes:

- Agrega derechos como: protección en sus intereses económicos y sociales; recibir la reparación o reposición del bien; ser atendidos por los proveedores con respeto, amabilidad, ética, calidad humana y sin discriminación alguna; hacer efectivo su derecho de retractarse del contrato; respeto a su privacidad; tener protección real y efectiva en las transacciones electrónicas; estar protegidos contra la publicidad engañosa o abusiva;

[50] [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=94BCCAA76EB625BD062588E90054D69D&action=openDocument)

[documentId=94BCCAA76EB625BD062588E90054D69D&action=openDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=94BCCAA76EB625BD062588E90054D69D&action=openDocument)

[51] <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/b6ee59fb75e2e20b06257bb900763f0b?OpenDocument>

- Incorpora una lista de prohibiciones para los proveedores, como: utilizar cláusulas o condiciones abusivas en los contratos; divulgar a terceros la información privada sobre las personas consumidoras o usuarias con fines publicitarios sin su consentimiento; adulterar los productos en sus componentes, peso, masa, volumen, calidad o cualquier otra medida; acaparar o especular con los bienes de consumo básico; difundir publicidad abusiva o engañosa; realizar cobros utilizando mecanismos abusivos.
- Agrega un Capítulo sobre el control de calidad y precios de los de medicamentos de consumo humano.
- Adiciona Capítulos sobre Publicidad engañosa o abusiva y sobre Contrato por adhesión y cláusulas abusivas.
- Regulación sobre servicios financieros y derechos de usuarios de estos servicios.

Reglamentación

El Reglamento [52] de la ley fue publicado el 10 de octubre del 2013; viene a establecer las disposiciones necesarias y que contribuyen a su aplicación.

Autoridad Competente

El artículo 88 de la ley crea la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC), instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; está encargada de velar y cumplir lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones.

Esta disposición asigna la competencia de aplicación de esta ley a los reguladores sectoriales en la siguiente manera:

- En el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía eléctrica, suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, la aplicación de esta ley corresponde al Ente Regulador respectivo.
- En materia de servicios financieros, corresponderá a la SIBOIF y CONAMI la aplicación de lo preceptuado en la presente ley, así como al Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria, por la atención de reclamos de usuarios de servicios financieros de instituciones cooperativas que no están registradas ante la CONAMI, y al MIFIC en los casos de los reclamos de personas usuarias de servicios financieros no regulados por ninguno de los anteriores entes reguladores.

[52]<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b34f77cd9d23625e06257265005d21fa/bd325486f010c8206257c24007776d8?OpenDocument#:~:text=842%2C%20LEY%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20DE,LAS%20PERSONAS%20CONSUMIDORES%20Y%20USUARIAS&text=El%20presente%20Reglamento%20tiene%20por,La%20Gaceta%2C%20Diario%20Oficial%20No.>

OpenDocument#:~:text=842%2C%20LEY%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20DE,LAS%20PERSONAS%20CONSUMIDORES%20Y%20USUARIAS&text=El%20presente%20Reglamento%20tiene%20por,La%20Gaceta%2C%20Diario%20Oficial%20No.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

A continuación, se citan algunas leyes que también contribuyen a proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias:

- **Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales** [53], publicada el 18 de agosto de 1995; tiene por objeto la regulación de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales, y establecer los derechos y deberes de los usuarios y de las operadoras, en condiciones de calidad, equidad, seguridad, y el desarrollo planificado y sostenido de las telecomunicaciones y servicios postales.
- **Ley de la Industria Eléctrica** [54], publicada el 23 de abril de 1998, con varias reformas posteriores; tiene por objeto establecer el régimen legal sobre las actividades de la industria eléctrica, las cuáles comprenden la generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de la energía eléctrica.
- **Ley de medicamentos y farmacias** [55], publicada el 4 junio de 1998, con varias reformas posteriores; tiene por objeto proteger la salud de las y los consumidores, garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad.
- **Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario** [56], publicada el 2 julio de 1998; tiene por objeto regular las actividades de producción de agua potable, su distribución, la recolección de aguas servidas y la disposición final de estas.
- **Ley de Promoción de la Competencia** [57], aprobada el 28 de septiembre del 2006, tiene el objeto de promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de las y los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas.

[53] [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/E19D0A4FF53C43320625715A00587598?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/E19D0A4FF53C43320625715A00587598?OpenDocument)

[54] <http://digesto.asamblea.gob.ni/consultas/normas/shownorms.php?idnorm=NjcwMg==>

[55] http://ciad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/pdf/ni/ley_292.pdf

[56] <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aeea87dac762406257265005d21f7/da8f6b5f05f26dbb062570ab005afdb5?OpenDocument>

[57] <https://procompetencia.gob.ni/wp-content/uploads/2022/06/ley601-refundida.pdf>

- **Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional** [58], publicada 16 de julio de 2009; tiene por objeto garantizar el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos.
- **Ley para el Control del Tabaco** [59], publicada el 10 de agosto de 2010; tiene por objeto, establecer regulaciones, prohibiciones y mecanismos de control efectivo al consumo del tabaco en cualquiera de sus presentaciones, modalidades o usos; reducir al máximo el severo impacto perjudicial que provoca a la salud humana el consumo y la exposición al humo de estos productos; asimismo, establecer medidas de control efectivo a la publicidad, propaganda, patrocinio o cualquier otra actividad de promoción que induzca de manera directa o subliminal al consumo del tabaco, evitando así que futuras generaciones se conviertan en potenciales consumidoras y consumidores del mismo.
- **Ley de Protección de Datos Personales** [60], publicada el 29 de marzo de 2012, tiene por objeto la protección de la persona natural o jurídica frente al tratamiento, automatizado o no, de sus datos personales en ficheros de datos públicos y privados, a efecto de garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a la autodeterminación informativa.
- **Texto Consolidado de la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares** [61], publicado el 27 de agosto de 2018, dispone que el interés anual máximo con que se pueden pactar los préstamos entre particulares, será la tasa de interés promedio ponderado que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, en la fecha de contratación del préstamo, en cada rubro.

[58][http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/B58490A0C8DAB2AD06257657006A573D?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/B58490A0C8DAB2AD06257657006A573D?OpenDocument)

[59]<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/c869b6ad20d89d5a062577a5006c15d5?OpenDocument>

[60]<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e5d37e9b4827fc06062579ed0076ce1d>

[61]<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/ffcefc93ee73dd0606258273006d1c67?OpenDocument>

Costa Rica: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

El inciso quinto del artículo 46 de la Constitución Política reformada [62] en mayo de 1996 expresa lo siguiente:

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

Legislación nacional

El desarrollo legislativo en esta materia data desde 1975, cuando se promulgó la Ley N° 5665 Ley de Protección al Consumidor. Esta norma fue derogada por diversas legislaciones que se aprobaron en los siguientes años, hasta llegar a la actual Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor [63], publicada el 19 de enero de 1995, que tiene como objetivo y fines, proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos de la persona consumidora, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.

Esta Ley ha tenido varias reformas en el transcurso de los años. La última reforma se realizó el 16 de junio de 2020, siendo algunos de los contenidos introducidos, los que se citan a continuación:

- Dispone que la tasa anual máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero para operaciones financieras, comerciales y microcréditos deberá ajustarse a los límites establecidos en esta Ley;
- El Banco Central de Costa Rica, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio desarrollará un índice de comparabilidad de toda la oferta de productos crediticios en el país por tipo de producto, incluyendo todos los ofrecidos por personas físicas y jurídicas en el territorio nacional y los medios electrónicos de pago;

[62] https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_edincr.pdf

[63] <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf>

- Expresa que la exigencia de intereses desproporcionados, en contra de los límites señalados en esta ley, es una conducta constitutiva del delito de usura;
- Agrega nuevas obligaciones para los oferentes de crédito;
- Establece nuevas potestades de la Comisión Nacional del Consumidor.

Es de hacer notar que esta es una de las pocas legislaciones en América Latina y El Caribe que regula en un solo cuerpo jurídico la protección de la persona consumidora y la promoción y defensa de la competencia.

Reglamentación

Reglamento de la Ley N° 7472 [64], emitido el 25 de enero de 1996, tiene por objeto definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley. Este cuerpo jurídico que ha tenido varias reformas.

Además del Reglamento general de la Ley, existen otros reglamentos de aplicación, como los siguientes:

- **Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito** [65], Decreto 37867-MEIC, emitido el 24 de marzo de 2010, tiene por objetivo definir las reglas para la interpretación y aplicación de los artículos 32, 34 y 44-Bis, de la Ley N° 7472, en relación al tema de Tarjetas de Crédito y Débito.
- **Reglamento precio por unidad de medida** [66] N° 36749-MEIC, emitido el 3 de agosto de 2011, tiene como objetivo establecer la obligación del comerciante de informar a las y los consumidores el precio por unidad de medida de los productos que comercializan, con el propósito de facilitar la decisión de compra de los consumidores.
- **Reglamento sobre la Protección al Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico** [67], emitido el 3 de octubre de 2017; entre otras disposiciones expresa que a las transacciones realizadas mediante comercio electrónico, les aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7472 y el presente reglamento. En todo caso, el derecho de retracto que le asiste la persona consumidora debe ser ejercido por el mismo medio que este último utilizó para manifestar su consentimiento y el reintegro de los todos los importes recibidos se realizará por el mismo medio utilizado para hacer el pago.

[64] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40187&nValor3=82625&strTipM=TC

[65] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67564&nValor3=94010&strTipM=TC

[66] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71061&nValor3=87262&strTipM=TC

[67] https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85162&nValor3=110031&strTipM=TC

- **Reglamento de Ventas a Plazo de Ejecución Futura de Proyectos Inmobiliarios** [68], emitido el 9 de abril de 2021, tiene como finalidad regular las ventas a plazo de ejecución futura de proyectos inmobiliarios, señaladas en el artículo 44 de la Ley N° 7472. Tales disposiciones no aplican a la venta de bienes inmuebles construidos o terminados.
- **Reglamento de las operaciones financieras, comerciales y microcréditos que se ofrezcan al consumidor** [69], emitido el 22 de octubre de 2021, tiene por objetivo reglamentar las disposiciones vinculadas a las operaciones financieras, comerciales y microcréditos que se ofrezcan a las y los consumidores, todo en el marco de la Ley N° 7472 y sus reformas.

Autoridad Competente

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) y la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), es el ente responsable de aplicar y hacer cumplir la Ley en la materia.

La DAC [70] es un órgano sustantivo del MEIC, cuyo objetivo es la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas consumidoras; por lo que está encargada de proponer y ejecutar las políticas y acciones necesarias para tal fin.

La Comisión Nacional del Consumidor es un órgano desconcentrado máximo del MEIC, que se encarga de resolver las denuncias de las personas consumidoras y funge como un Tribunal Administrativo. No tiene competencia para conocer la anulación de cláusulas abusivas en contratos de adhesión ni el resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Son varias las normas sectoriales que se relacionan con esta temática, dentro de las que se citan las siguientes:

- **Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos** [71], vigente desde el 5 de septiembre de 1996; dispone que esta Autoridad tendrá personalidad jurídica

[68] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=94816&nValor3=126363&strTipM=TC

[69] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=95937

[70] https://www.consumo.go.cr/dac/quienes_somos/index.aspx

[71] https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26314&nValor3=0&strTipM=TC

y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa. Se registrá por las disposiciones establecidas en esta Ley, sus Reglamentos y las leyes que la complementen, buscando armonizar los intereses de las personas consumidoras, usuarios y prestadores de los servicios públicos.

- **Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social** [72], vigente desde el 14 de enero de 1998, el define los principios y el sistema alternativo de resolución de conflictos en Costa Rica. Establece Centros de Resolución Alternativa de Conflictos en todo el país que pueden resolver casos en materia de consumo. El Ministerio de Justicia y Paz autoriza, controla y supervisa su funcionamiento.
- **Ley de Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados** [73], vigente desde el 19 de abril de 2002, tiene por objeto tutelar los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de todos los servicios de salud, públicos y privados, establecidos en el territorio nacional.
- **Ley del Sistema Nacional para la Calidad** [74], vigente desde el 21 de mayo de 2002, que tiene como propósito establecer el Sistema Nacional para la Calidad, como marco estructural para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de la calidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación de la conformidad, que contribuya a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y proporcione confianza en la transacción de bienes y servicios.
- **Ley General de Telecomunicaciones** [75], publicada el 30 de junio de 2008, que entre otros objetivos busca garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta Ley; fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información.

[72] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26393

[73] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48278&nValor3=51401&strTipM=TC

[74] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48548&nValor3=51738&strTipM=TC

[75] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63431&nValor3=0&strTipM=TC

- **Ley de Protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo de Internet y otros medios electrónicos** [76], publicada el 27 de abril de 2011; aplicable a los locales con acceso al público, destinados al uso público de computadoras conectadas a Internet u otras formas de comunicación en red, sea por medio de computadoras y de cualquier otro medio electrónico, que sean utilizados por personas menores de edad.
- **Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales** [77], vigente desde el 5 de septiembre de 2011, tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.
- **Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud** [78], publicada el 26 de marzo de 2012; su objeto es establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
- **Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia** [79], vigente desde el 18 de noviembre de 2019. Su objetivo principal es fortalecer la figura de las autoridades que tienen a su cargo velar por la competencia: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como autoridad sectorial en el tema de telecomunicaciones y la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), como autoridad nacional que vela por la competencia en los demás mercados.

[76] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71024&nValor3=86030¶m2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp

[77] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC

[78] <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/LEY-9028.pdf>

[79] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90054&nValor3=0&strTipM=TC

Panamá: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política de la República de Panamá [80] en su artículo 49 expresa lo siguiente:

El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la trasgresión de estos derechos.

Legislación nacional

La primera norma en la materia fue la Ley N° 29 del 1 de febrero de 1996; posteriormente fue aprobada la Ley N° 45, que dicta “Normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia” [81], publicada el 7 de noviembre de 2007.

En el transcurso del tiempo, la Ley N° 45 ha recibido reformas, entre las que destacan las siguientes:

- La Ley 29 del 2 de junio del 2008, entre otras reformas, agregó regulaciones aplicables a las construcciones nuevas y disposiciones sobre acceso a la justicia en procesos en forma individual o colectiva;
- La Ley 34 del 2 de agosto de 2016, que modifica y adiciona disposiciones sobre:
 - Obligaciones del proveedor de recibir las monedas o billetes de cualquier denominación, sin que medie presentación de identificación de la persona consumidora, siempre que sean de curso legal, así como entregar cambio exacto;
 - Obligaciones y prohibiciones al proveedor sobre la información en la venta de bienes.
- La Ley 14 del 20 de febrero de 2018, modifica los artículos 35, 46, 47, 81, 100, 115 y 127 para agregar disposiciones dentro de las que destacan las siguientes:
 - Derechos de las y los consumidores a ser escuchados de manera individual o colectiva, ya sea a través de asociaciones, grupos, juntas u otras organizaciones de consumidores; a recibir indemnización efectiva o la reparación de los daños y perjuicios; a recibir protección contra la publicidad falsa o engañosa;

[80] <https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/09/constitucion-politica-con-indice-analitico.pdf>

[81] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-45-de-31-de-octubre-de-2007/>

- Obligaciones del proveedor en la garantía;
- Funciones específicas del Director Nacional de Protección al Consumidor;
- Competencia de la autoridad para conocer y decidir en razón del monto de las reclamaciones individuales o colectivas;
- Competencia de los Juzgados municipales para conocer y decidir a prevención de la Autoridad de las reclamaciones de las y los consumidores, según cuantía reclamada; y reglas que deben seguir estos procesos.

Esta ley representa el segundo caso en la región que recoge en un mismo cuerpo normativo la protección de las personas consumidoras y la promoción y defensa de la competencia.

Reglamentación

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 46 [82] del 23 de junio de 2009 se emitió el Reglamento del Título II de Protección al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento Administrativo de la Ley 45.

Autoridad Competente

La Ley N° 45 dispone que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es una entidad pública descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones, y adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. La ACODECO está organizada dos Direcciones Nacionales: Dirección Nacional de Libre Competencia y Dirección Nacional de Protección al Consumidor, contando además con el apoyo de otras unidades administrativas que hacen posible el logro de los objetivos institucionales.

Su objetivo fundamental es proteger y asegurar los derechos de las y los consumidores y el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés supremo de la persona consumidora [83].

Dentro de este marco de legal y conceptual, la ACODECO se organiza fundamentalmente en dos Direcciones Nacionales: Dirección Nacional de Libre Competencia y Dirección Nacional de Protección al Consumidor.

[82] https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/LIBRE_COMPETENCIA_Y_ASUNTOS_DEL_CONSUMIDOR/decreto%20ejecutivo_46_de_2009.pdf

[83] <https://acodeco.gob.pa/inicio/about-us/>

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Dentro de las leyes que se relacionan con la protección de las y los consumidores, se citan las siguientes:

- **Ley 71** [84] del 26 de diciembre de 2001, que establece normas con relación al sistema de conexión para recipientes de gas licuado de 25 libras y el uso de adaptador;
- **Ley 24** [85] del 22 de mayo de 2002, regula el servicio de información sobre el historial de crédito de las personas consumidoras o clientes; siendo uno de sus objetivos el proteger y garantizar la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos personales de clientes, relativos a su historial de crédito, incorporados o susceptibles de ser incorporados a una agencia de información de datos administrada por una persona natural o jurídica, debidamente autorizada conforme a la Ley.
- **Ley 59** [86] del 11 de agosto de 2008; su objeto es mantener, promover y garantizar el servicio y acceso universal a los servicios originados con la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, en todo el territorio de la República de Panamá, con el fin de aumentar la calidad y cobertura de dichos servicios para los ciudadanos que, por sus limitaciones de tipo geográfico y/o económico, no tienen acceso a estos.
- **Ley 81** [87] de 31 de diciembre de 2009, que regula el negocio de las tarjetas de créditos y otras tarjetas de financiamiento; con el fin de garantizar sus derechos a las y los consumidores.
- **Ley 134** [88], del 31 de diciembre de 2013; establece equiparación económica para las personas con discapacidad, fundamentado en los principios de equidad, no discriminación, participación, corresponsabilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad personal así como en los derechos humanos.

[84] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-71-de-26-de-diciembre-de-2001/#:~:text=%E2%80%9CQue%20establece%20normas%20con%20relaci%C3%B3n,y%20el%20uso%20del%20adaptador%E2%80%9D>.

[85] <https://mici.gob.pa/wp-content/uploads/2021/09/05-01-ley24.pdf>

[86] https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26106/GacetaNo_26106_20080818.pdf

[87] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-81-de-31-de-diciembre-2009/>

[88] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-134-del-31-diciembre-2013/>

- **Ley 1** [89], del 19 de enero de 2018, que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales; prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, autoservicios, almacenes o comercios en general para transporte de productos o mercaderías.
- **Ley 81** [90], publicada el 29 de marzo de 2019, tiene por objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y con los demás derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
- **Ley 114** [91], del 18 de noviembre de 2019, que establece plan de acción para mejorar la salud y otras disposiciones, estableciendo el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas.
- **Ley 187** [92] del 2 de diciembre de 2020, que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso; tiene por objeto establecer el marco normativo que rige sobre los productos plásticos de un solo uso en el territorio nacional, como parte de la política pública ambiental del Estado.

República Dominicana: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de República Dominicana [93], en su artículo 53 literalmente dice:

Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

[89] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-no-1-19-de-enero-de-2018/>

[90] https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28743_A/GacetaNo_28743a_20190329.pdf

[91] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-no-114-18-de-noviembre-2019/>

[92] <https://acodeco.gob.pa/inicio/ley-no-187-2-de-diciembre-2020/>

[93] <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7328.pdf>

Legislación Nacional

La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor [94], promulgada el 9 de septiembre del 2005, fue el resultado de años de consultas; aprobada con carácter transversal y cubriendo todos los aspectos relacionados al consumo de bienes y servicios, y salvaguardando los intereses económicos, la seguridad física y la salud de los ciudadanos.

Reglamentación

El Reglamento [95] de aplicación de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, fue aprobado el 30 de mayo de 2008.

También existen los siguientes reglamentos:

- **Reglamento que establece el sistema de conciliación y arbitraje de consumo**, aprobado por el Consejo Directivo, del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), por Resolución N° 11, del 3 de junio de 2008.
- **Reglamento para el régimen de inspecciones**, aprobado por el Consejo Directivo de Pro Consumidor, Resolución N° 06, del 10 de marzo de 2008;
- **Reglamento de las Organizaciones de los Consumidores y Usuarios** [96], aprobado por el Consejo Directivo de Pro Consumidor, el 16 de septiembre de 2010.

Autoridad Competente

El artículo 5 de la Ley creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica con la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley, su reglamento y las normas que se dicten para la obtención de los objetivos y metas perseguidos a favor de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.

[94]http://www.proconsumidor.gob.do/files/Ley_General_de_Proteccion_de_los_Derechos_del_Consumidor_o_Usuario_No__358-05.pdf

[95] <https://micm.gob.do/images/pdf/transparencia/base-legal-de-la-institucion/decretos/Decreto%20236-08%20Reglamento%20de%20aplicacion%20Ley%20358-05.pdf>

[96]http://www.proconsumidor.gob.do/files/Reglamento_de_Aso-ciaciones_de_Consumidores_y_Usuarios.pdf

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

A continuación, se citan algunas leyes que se relacionan con esta temática:

- **Ley General de las Telecomunicaciones** [97], aprobada el 15 de abril de 1998; uno de sus objetivos reafirma el principio del servicio universal a través de la garantía, en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, de la posibilidad de acceso a un servicio mínimo y eficaz de telefonía, a precios asequibles, mediante el libre funcionamiento de los mercados y la utilización de los mecanismos previstos en la ley;
- **Ley General de Electricidad** [98], publicada el 27 de julio de 2001; expresa que mediante su aplicación deberán cumplirse objetivos básicos, como asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones.
- **Ley sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales** [99], aprobada el 14 de agosto de 2002; norma aplicable a todo tipo de información en forma de documento digital o mensaje de datos.
- **Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia y de Protección al Titular de la Información** [100], aprobada el 26 de julio de 2005; tiene por objeto regular la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las Sociedades de Información Crediticia, así como la prestación de los servicios de referencias crediticias y el suministro de la información en el mercado, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la misma.
- **Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología** [101], aprobada el 10 de abril de 2007; tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales.

[97] http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/RDM/L_TeleCom_s.pdf

[98] <https://www.sie.gob.do/images/sie-documentos-pdf/leyes/LeyGeneraldeElectricidadNo.125-01.pdf>

[99] <https://ogtic.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/Ley-No.-126-02-sobre-el-Comercio-Electr%C3%B3nico-Documentos-y-Firmas-Digitales.pdf>

[100] <https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/rd4%20ley%20n%20288-05%20de%202005.pdf>

[101] https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf

- **Ley General de la Competencia** [102], publicada el 25 de enero de 2008; tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de las personas consumidoras y usuarias de estos bienes y servicios en el territorio nacional.
- **Ley que crea la entidad pública denominada Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario** [103], aprobada el 24 de julio de 2013; tiene por objeto crear el ente estatal Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM) y la Red Nacional Alimentaria (RENA), con la finalidad de establecer y operar una nueva y adecuada política de gestión de mataderos regionales y mercados públicos en la República Dominicana.
- **Ley sobre protección de datos personales** [104], aprobada el 26 de noviembre de 2013; tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- **Ley que Crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana** [105], aprobada el 8 de julio de 2016; tiene por objeto establecer el marco institucional para la creación del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual tendrá a su cargo la elaboración y desarrollo de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como instrumentos orientados a respetar, proteger, facilitar y ejercer el derecho a la alimentación adecuada en conformidad con los principios de los derechos humanos.

[102] <https://www.micm.gob.do/images/pdf/transparencia/base-legal-de-la-institucion/leyes/Ley%2042-08%20Sobre%20Defensa%20de%20la%20Competencia.pdf>

[103] <https://mercadom.gob.do/index.php/marco-legal/category/14-leyes?download=3:ley-108-13#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto,p%C3%BAblicos%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.>

[104] http://proconsumidor.gob.do/transparencia/files/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf

[105] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/dom159064.pdf>

Colombia: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

De manera explícita, la Constitución Política de Colombia [106] consagra lo siguiente:

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Legislación nacional

El antecedente normativo se encuentra en el Decreto 3466, el 2 de diciembre de 1982, “por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones”, apuntando a una protección de las y los consumidores con mayor intervención del Estado.

El reconocimiento constitucional de 1991 se cristalizó veinte años después mediante la Ley 1480 [107] del 12 de octubre de 2011, que expidió el Estatuto del Consumidor, con el objeto de proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores.

Reglamentación

En este país se ha realizado un proceso reglamentario en varios momentos, siendo algunos los siguientes:

- **Decreto 704 de 2012** [108]: reglamenta parcialmente el artículo 61 del Estatuto del

[106] <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>

[107] https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/042017/Ley_1480_Estatuto_Consumidor_2.pdf

[108] <https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=1150375>

Consumidor, estableciendo los criterios que tendrá en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio, para graduar las sanciones administrativas, con criterios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad.

- **Decreto 735 de 2013** [109]: tiene por objeto establecer las reglas para hacer efectiva la garantía legal y las suplementarias.
- **Decreto 975 de 2014** [110]: reglamenta los casos, la forma y el contenido en que se deberá presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores por cualquier medio, sea impreso, electrónico, audiovisual, auditivo, entre otros.
- **Decreto 1368 de 2014** [111]: reglamenta las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular y los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Estatuto del Consumidor.
- **Decreto 1369 de 2014** [112]: tiene por objeto establecer los requisitos que deberá cumplir la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos que generen beneficios ambientales.
- **Decreto 1499 de 2014** [113]: reglamenta las ventas que utilizan métodos no tradicionales y las ventas a distancia. Se consideran ventas a distancia las realizadas sin que la persona consumidora tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través de correo, teléfono, catálogo, comercio elec-

[109] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-735-de-2013/decreto-735-de-2013.pdf.aspx>

[110] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-976-de-2014/decreto-975-de-2014.pdf.aspx>

[111] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-1368-de-2014/decreto-1368-de-2014.pdf.aspx>

[112] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-1369-de-2014/decreto-1369-de-2014.pdf.aspx>

[113] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-1499-de-2014/decreto-1499-del-12-de-agosto-de-2014.pdf.aspx>

trónico o con la utilización de cualquier otra técnica de comunicación a distancia.

- **Decreto 1074 de 2015** [114] que, entre otros aspectos, desarrolla el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011 al reglamentar las condiciones y el procedimiento para la reversión de los pagos, cuando la adquisición de bienes haya sido realizada a través del comercio electrónico.
- **Decreto 587 de 2016** [115]: tiene como objeto reglamentar las condiciones y el procedimiento para la reversión de los pagos solicitada por las y los consumidores según lo previsto en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor, cuando la adquisición de los bienes o servicios se hubiere realizado a través de mecanismos de comercio electrónico y, para tal efecto, se hubiere utilizado tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico.
- **Decreto 1413 de 2018** [116]: tiene por objeto reglamentar la forma en que el prestador de un servicio que supone la entrega de bienes muebles, debe disponer de aquellos cuya transferencia del derecho de dominio no está sujeta a registro, y que han sido dejados en abandono por parte de las personas consumidoras, en los términos en que lo establece el artículo 18 del Estatuto del Consumidor.
- **Decreto 254** [117] del 23 de febrero de 2022, reglamenta el derecho de retracto en los contratos de tiempo compartido.

Autoridad competente

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de las y los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales. La Superintendencia delegada para la Protección del Consumidor es competente operativamente para llevar a cabo los cometidos establecidos en la ley.

[114] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#:~:text=Expide%20el%20Decreto%20%C3%9Anico%20Reglamentario,o%20integridad%20de%20las%20personas.>

[115] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-587-de-2016/decreto-587-del-11-de-abril-de-2016.pdf.aspx>

[116] <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/proteccion-del-consumidor/decreto-1413-de-2018/decreto-1413-de-2018.pdf.aspx>

[117] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=179086#0>

Como se ve, esta agencia combina diversas funciones, siendo el tercer caso, junto con Costa Rica y Panamá, de autoridades con atribuciones en temas de consumo y promoción de la competencia, entre otras actividades.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

En Colombia han sido varias las normas emitidas previamente o posteriormente a la vigencia del Estatuto del Consumidor, y que guardan estrecha relación con este tema. A continuación, se citan algunas leyes.

- **Ley 142 de 1994** [118], por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.
- **Ley 143 de 1994** [119]: establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.
- **Ley 1328 de 2009** [120]: tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de las y los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección.
- **Ley 1335 de 2009** [121]: su objeto es contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco y nicotina, sucedáneos o imitadores.

[118] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752>

[119] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4631>

[120] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36841#:~:text=Los%20consumidores%20financieros%20tendr%C3%A1n%20el,datos%20que%20as%C3%AD%20lo%20requieran.>

[121] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36878#:~:text=Se%20proh%C3%ADbe%20a%20toda%20persona,del%20tabaco%20y%20sus%20derivados.&text=Art%C3%ADculo%2016.,de%20tabaco%20y%20sus%20derivados.>

- **Ley 1340 de 2009** [122], Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional.
- **Ley 1341 de 2009** [123], determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías.
- **Ley 1581 de 2012** [124] que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales.
- **Ley 2128 de 2021** [125], que tiene por objeto incentivar el abastecimiento de gas combustible en el país y ampliar su utilización, con el fin de generar impactos positivos en el medio ambiente, en la calidad de vida y la salud de la población, además el acceso al servicio público.
- **Ley 2300 de 2023** [126], tiene por objeto proteger el derecho a la intimidad de las personas consumidoras, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación.

[122] https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2009/Ley_1340_2009.pdf

[123] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>

[124] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

[125] [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=168087#:~:text=ART%C3%8DCULO%201.,la%20Ley%201955%20de%202019.)

[i=168087#:~:text=ART%C3%8DCULO%201.,la%20Ley%201955%20de%202019.](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=168087#:~:text=ART%C3%8DCULO%201.,la%20Ley%201955%20de%202019.)

[126] <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=213990>

Perú: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política del Perú [127], promulgada el 29 de diciembre de 1993, contiene una disposición que explícitamente hace referencia a la protección de la persona consumidora:

Artículo 65. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

Legislación nacional

A través del Decreto Legislativo N° 716, emitido el 7 de noviembre de 1991, fueron promulgadas Normas sobre Protección al Consumidor, desarrolladas por medio de 49 artículos; la necesidad de fortalecer la protección legal de las y los consumidores condujo a la aprobación del Código de Protección y Defensa del Consumidor [128], publicado el 2 de septiembre de 2010, que contiene un conjunto de 160 artículos, los que representan un cambio radical positivo en esta materia.

Con el transcurso del tiempo se hicieron necesarias algunas reformas adicionales al Código, como las que se citan a continuación:

Con el transcurso del tiempo se hicieron necesarias algunas reformas adicionales al Código, como las que se citan a continuación:

- **Decreto Legislativo N° 1308** [129], del 29 de diciembre de 2016, busca simplificar y otorgar celeridad a los procedimientos administrativos de protección a la persona consumidora que permitan un pronunciamiento oportuno de la autoridad y una solución eficaz a las controversias en materia de consumo.
- **Decreto Supremo N° 032-2021-PCM** [130], del 25 de febrero de 2021; aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

[127] [https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-Politica-\(Abril-2023\).pdf](https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-Politica-(Abril-2023).pdf)

[128] <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e>

[129] <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1536616/DL%201308.pdf.pdf?v=1610113212>

[130] <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/8067#:~:text=DS.-,N%C2%BA%20032%2D2021%2DPCM%20Decreto%20Supremo%20que%20aprueba%20la%20graduaci%C3%B3n,el%20%C3%A1mbito%20de%20su%20competencia>

- **Ley N° 31435** [131], del 22 de marzo de 2022; redujo a 15 días el plazo de respuesta a los reclamos que presentan las y los consumidores y obligar a que se respondan también las quejas dentro del mismo plazo.
- **Ley 31537** [132], del 27 de julio de 2022; obligó a los proveedores a entregar a los usuarios copia física o virtual de los contratos y demás documentación relacionada con dichos actos jurídicos. En el caso de contratación por vía electrónica, telefónica o bajo cualquier sistema de atención automatizada asistido por inteligencia artificial o asistente digital, el proveedor es responsable de acreditar que la información fue puesta oportunamente a disposición la persona consumidora y que ésta aceptó los términos contratados.

Reglamentación

Los esfuerzos de reglamentación del Código han sido contantes durante los últimos años, citándose a continuación algunos ejemplos.

- **Decreto Supremo N° 011-2011-PCM** [133], del 19 de febrero de 2011; aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, norma que tuvo posteriores modificaciones.
- **Decreto Supremo N° 031-2011-PCM** [134], del 14 de abril de 2011; establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor, que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, creado por el Código.
- **Decreto Supremo N° 050-2016-PCM** [135], del 22 de julio de 2016; aprobó el Reglamento que establece el procedimiento de comunicación de advertencias y alertas de los riesgos no previstos de productos o servicios colocados en el mercado que afecten la salud y/o seguridad de las y los consumidores.
- **Decreto Supremo N° 103-2019-PCM** [136], del 29 de mayo de 2019; aprobó el Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo, con el objetivo de resolver de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores.

[131] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29571-codigo-de-proteccion-y-defens-ley-n-31435-2050405-1/>

[132] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29571-codigo-de-proteccion-y-defens-ley-n-31537-2090829-3/>

[133] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662494/Decreto_Supremo_N_011-2011-PCM.pdf?v=1588006949

[134] <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2362425/DS-031-2011-PCM.pdf?v=1635983673>

[135] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-que-establece-el-p-decreto-supremo-n-050-2016-pcm-1408434->

[136] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320933/DS_N_103-2019-PCM.pdf?v=1560460780

- **Decreto Supremo N°185-2019-PCM** [137], del 27 de noviembre de 2019; aprobó el Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección a la persona consumidora y publicidad comercial.

Autoridad Competente

El artículo 135 del Código establece que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (Indecopi) es la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, y en esa calidad ejerce las atribuciones y funciones que le confieren las leyes para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, sin perjuicio de las atribuciones y autonomía de los demás integrantes del sistema.

Es de hacer notar que este es el cuarto caso en la región de una autoridad que integra y desarrolla funciones sobre protección a las y los consumidores y sobre promoción y defensa de la competencia, que en el caso de Perú también incluye propiedad intelectual, entre otras actividades.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Existe una variedad de leyes que contribuyen a la protección de las personas consumidoras, siendo algunas las que se citan a continuación:

- **Ley N° 28587** [138], aprobada el 27 de junio de 2005; es la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, que luego fue modificada por la Ley 29888 del 24 de junio de 2012 y la Ley 31143 del 18 de marzo de 2021. Esta norma se ocupa de los servicios prestados a los usuarios por las empresas de operaciones múltiples del sistema financiero sujetas a la regulación específica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las que están obligadas a brindar a los usuarios toda la información que éstos demanden de manera previa a la celebración de cualquier contrato propio de los servicios que brindan.

[137] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-que-promueve-y-reg-decreto-supremo-n-185-2019-pcm-1831866-1/#:~:text=Apru%C3%A9base%20el%20Reglamento%20que%20promueve,integrante%20del%20presente%20Decreto%20Supremo.>

[138] [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7439EC68E9690E8805257A070060E661/\\$FILE/28587.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7439EC68E9690E8805257A070060E661/$FILE/28587.pdf)

- **Ley N° 1034** [139], del 24 de junio de 2008, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas; prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de las y los consumidores.
- **Ley N° 29338** [140], aprobada el 23 de marzo de 2009; contiene la Ley de Recursos Hídricos, que tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta.
- **Ley N° 29875** [141], publicada el 3 de junio de 2012; contiene Ley que facilita el pago y la Reconexión de los Servicios Públicos de Agua, Electricidad, Gas Natural, Telefonía e Internet, disponiendo que las empresas prestadoras de los citados servicios públicos no pueden cortar el servicio a los usuarios por falta de pago en los días que estas no tengan habilitadas sus oficinas y sistemas de pago a efecto de permitir la cancelación de la deuda.
- **Ley N° 30224** [142], publicada el 11 de julio de 2014; contiene Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. Se busca que este sea un Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. Se busca que este sea un sistema de carácter funcional que integra y articula principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos e instituciones del Sistema Nacional para la Calidad. Tiene por finalidad promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y la protección de las personas consumidoras.
- **Decreto Legislativo N° 1304** [143], publicado el 29 de diciembre de 2016; emite la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados; su objeto es establecer, de manera obligatoria, el etiquetado para los productos industriales manufacturados, para uso o consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, a fin de salvaguardar el derecho a la información de las y los usuarios y consumidores.

[139] <https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/196578/dl1034.pdf/66c0472e-46de-4eb3-b872-7369c5279583>

[140] https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ley_29338_0_2.pdf

[141] <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29875.pdf>

[142] <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/356683/LEY-30224.pdf?v=1567030314>

[143] [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C11B60B035352534052581AA0060CD3B/\\$FILE/Decreto_Legislativo_1304.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C11B60B035352534052581AA0060CD3B/$FILE/Decreto_Legislativo_1304.pdf)

- **Decreto Supremo N° 012-2018-SA** [144], publicado el 14 de junio de 2018; aprueba Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de lo establecido en la Ley N° 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento.
- **Ley N° 27332** [145], actualizada el 9 de febrero de 2019; aprueba la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, estableciendo naturaleza, funciones, facultades sancionadoras y fiscalizadoras, requisitos y composición del Consejo Directivo, etc. de cada Organismo Regulador.
- **Ley 31143** [146], publicada el 18 de marzo de 2021; contiene Ley que protege de la usura a las personas consumidoras de los servicios financieros.

Chile: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

No existen normas constitucionales que hagan referencia a los derechos de las y los consumidores.

Legislación nacional

Como antecedente se encuentra la Ley 18.223, promulgada el 24 de mayo de 1983, instrumento jurídico de apenas 13 artículos, que se mantuvieron vigentes hasta el 7 de febrero de 1997, fecha de promulgación de la Ley 19.496 [147], que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Este cuerpo legal establece derechos y obligaciones para las y los consumidores y empresas y entre los temas principales que regula están: el derecho a contar con información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, etc., a la garantía de los productos, a retractarse de una compra y a respetar lo establecido en los contratos; la no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios; la regulación de

[144] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1/>

[145] <https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Ley-N%C2%BA-27332-Ley-Marco-de-Organismos-Reguladores..pdf>

[146] <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-protege-de-la-usura-a-los-consumidores-de-los-servic-ley-n-31143-1936151-1/>

[147] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438>

la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada "letra chica" en los contratos; la formación facilitada de las asociaciones de personas consumidoras, y la promoción de las acciones colectivas cuando se vulneran los derechos de éstas.

Son muchos los cambios legislativos introducidos a la norma jurídica en esta materia, algunos de estos se enuncian a continuación:

- **Ley 20.543** [148], publicada el 21 de octubre de 2011, relativo al procedimiento especial aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de las y los consumidores.
- **Ley 20.555** [149], publicada el 5 de diciembre de 2011, que fortalece los derechos de las personas consumidoras de productos y servicios financieros y da más facultades al SERNAC para la protección de estos derechos.
- **Ley 20.715** [150], publicada el 13 de diciembre de 2013, para proteger a deudores de créditos en dinero. Otorga facultades al SERNAC para fiscalizar con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
- **Ley 20.967** [151], publicada el 17 de noviembre de 2016; regula el cobro de servicios de estacionamiento, incorporando nuevos artículos a la Ley de protección del consumidor.
- **Ley 21.062** [152], publicada el 8 de enero de 2018; refuerza los derechos de las personas consumidoras, en el sentido de incorporar nuevas menciones y condiciones en el deber de información al que se encuentran obligados proveedores de crédito y empresas de cobranza extrajudicial en el otorgamiento de créditos directos.
- **Ley 21.081** [153], publicada el 13 de septiembre de 2018; introduce diversas modificaciones, destacando la prohibición a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de realizar ofertas conjuntas, ligadas o supeditadas de una prestación a la contratación de otra distinta; el incrementa las multas por infracciones a la Ley; establece circunstancias atenuantes y agravantes para los proveedores; impone al proveedor de servicios básicos (agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, teléfono, o recolección de

[148] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1031486>

[149] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1032865>

[150] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1057087>

[151] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1096757>

[152] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1113326>

[153] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1123020>

basura o elementos tóxicos) la obligación de indemnizar de manera directa y automática a la persona consumidora afectada por la suspensión injustificada de los mismos, etc.

- **Ley 21.320** [154], publicada el 20 de abril de 2021; incorpora nuevas regulaciones en torno a la información que se debe entregar a las y los consumidores y respecto de las acciones de cobranza extrajudicial.

Finalmente merece la pena destacar que el 24 de diciembre de 2021 se publicó la Ley 21.398 [155] (**Ley ProConsumidor**), que establece medidas para incentivar la protección de las personas consumidoras, incorporando elementos sustantivos, ampliando ciertos derechos y subsanando las dificultades en la implementación práctica de algunas. De esta manera eleva el estándar de protección en algunas materias como el derecho a garantía y establece como obligatorio el derecho a retracto para las compras a distancia, sean electrónicas, telefónicas o por catálogos y para aquellas en que las y los consumidores no tuvieron acceso al producto. Así, las personas podrán arrepentirse, sin expresión de causa, de la compra en 10 días desde recibido el producto.

Esta ley también obliga a las empresas a compensar a las personas que hayan sido impedidas de viajar por sobreventa de pasajes en vuelos nacionales; favorece a las y los estudiantes de educación superior, al entregar gratuitamente al menos dos veces al año los certificados sobre sus estudios; entre otros derechos que ahora están fortalecidos [156].

La referida norma también introduce modificaciones a leyes que contienen disposiciones de protección a la persona consumidora, como las siguientes: Decreto Legislativo DFL 3 de 2021, Código Aeronáutico, Ley 18.010 sobre operaciones de Crédito de Dinero y Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) contenida en el Decreto Ley 825, de 1974.

Reglamentación

El trabajo de reglamentación de la norma básica de protección de las personas consumidoras ha sido activo, como lo muestran los reglamentos emitidos en los últimos años:

- Decreto 62 [157], publicado el 13 de febrero de 2020; contiene Reglamento que regula el sistema no molestar o antispam, disponiendo que el SERNAC ponga en

[154] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158548>

[155] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1170464>

[156] <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-propertyname-786.html>

[157] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1142343>

marcha un sistema electrónico, expedito y seguro que permita a las y los consumidores inscribirse y solicitar la suspensión de toda comunicación promocional o publicitaria no deseada enviada por los proveedores, a través de correo electrónico, correo postal, fax, llamados o servicios de mensajería telefónicos, ejerciendo el derecho que les asiste a no ser contactados por proveedores para fines publicitarios o promocionales.

- **Decreto 48** [158], publicado el 9 de noviembre de 2020. Aprueba Reglamento sobre contenido e información del Certificado de Liquidación, y modifica Decretos Supremos N° 42, 43 y 44, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- **Decreto 56** [159], publicado el 5 de febrero de 2021; emite Reglamento que establece el procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de las y los consumidores.
- **Decreto 62** [160], publicado el 23 de septiembre de 2021. Aprueba Reglamento de Comercio Electrónico, cuyo objeto es fortalecer la transparencia y calidad de la información que se entrega a las y los consumidores en plataformas de comercio electrónico respecto de las características, prestaciones esenciales, precio de los productos y servicios que se ofertan y toda otra información relevante para incentivar la toma de decisiones debidamente informada, con miras a la adquisición de productos o contratación de servicios.
- **Decreto Supremo N° 3** [161] del 21 de abril de 2022; emite Reglamento que regula la forma y condiciones en que los proveedores deberán comunicar la exclusión del derecho a retracto y los bienes en que excepcionalmente y por su naturaleza procederá tal exclusión.
- **Decreto 84** [162], publicado el 13 de diciembre de 2022; aprueba Reglamento que regula la mediación, conciliación y arbitraje en materias de consumo, de conformidad con lo dispuesto por la ley 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.

[158] https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-47740_doc_pdf.pdf

[159] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155593>

[160] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1165504>

[161] <https://www.contraloria.cl/documents/451102/3103767/Dto+52-2022+Sub+Econom%C3%ADa.pdf/97dec9fa-c887-1c79-ec06-d583f9ada48e>

[162] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1185894>

Autoridad competente

El artículo 57 de la Ley dispone que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Por su parte, el artículo 58 señala que el SERNAC deberá velar por el cumplimiento de la ley y demás normas relacionadas la persona consumidora, difundir sus derechos y deberes, así como realizar acciones de información y educación en su beneficio.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

A continuación, se presentan algunas de las leyes que guardan relación con los contenidos de protección de los derechos de las y los consumidores.

- **Ley N° 18.010** [163], publicada el 27 de junio de 1981, cuya última modificación es del 24 de diciembre de 2021 (Ley 21.398). Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero.
- **DFL 1.122** [164], del 29 de octubre de 1981, que emite el Código de Aguas, con reformas recientes como la del 6 de abril de 2022 (Ley 21.435), que reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser amparado por el Estado.
- **Ley 18.168** [165], publicada el 2 de octubre de 1982, crea la Ley General de Telecomunicaciones, cuya última modificación es del 20 de junio de 2022 (Ley 21.459).
- **Ley 20.720** [166], publicada el 9 de enero de 2014; se sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.
- **Ley 20.855** [167], publicada el 25 de septiembre de 2015; regula el alzamiento de hipotecas y prendas que caucionen créditos. dispone que la entidad bancaria

[163] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29438>

[164] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605>

[165] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29591>

[166] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1058072>

[167] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1082114>

sea responsable de generar el alzamiento de la hipoteca constituida sobre un inmueble ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con el fin de facilitar a los deudores hipotecarios disponer de su propiedad, sin tener que realizar trámites agregados al pago total del crédito.

- **DFL 1** [168], publicado el 7 de marzo de 2005, Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N°211; tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley.
- **Ley 20.945** [169], publicada el 30 de agosto de 2016, perfecciona el sistema de Defensa de la Libre Competencia. Destacan, entre otras, las reformas en materia de colusión: aumento del monto máximo de las multas; prohibición para contratar a cualquier título con órganos de la Administración del Estado bajo ciertos supuestos; fortalecimiento de la delación compensada, criminalización de la colusión, control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración; como también, el establecimiento de nuevas facultades para la Fiscalía Nacional Económica.
- **Ley 21.236** [170], publicada el 9 de junio de 2020, regula la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro, o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo proveedor. La portabilidad constituye un derecho para el cliente, y cualquier cláusula en contrario se entenderá por no escrita.
- **Ley N° 21.305** [171], publicada el 13 de febrero del 2021, sobre eficiencia energética, cuyo objeto es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, por cuanto la eficiencia energética es la forma más segura, económica y sustentable de cubrir nuestras necesidades energéticas.

[168] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=236106>

[169] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1094093>

[170] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146340>

[171] <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155887>

Argentina: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la Nación Argentina [172], promulgada en enero de 1995, establece la siguiente disposición en materia de protección de las y los consumidores:

Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Legislación nacional

La Nación Argentina cuenta con Ley de Defensa del Consumidor [173], Ley 24.240, desde el año 1993; una ley de avanzada que a su vez dio impulso y contenido a la consagración de los derechos de las y los consumidores en la reforma constitucional del año 1994. Las modificaciones posteriores de la ley 24.240 profundizaron estos compromisos, al igual que lo hizo la sanción del Código Civil y Comercial ya en el siglo XXI.

La Ley 26.993, en septiembre de 2014 creó un Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) [174], ampliando la capacidad operativa de atención de los reclamos de las y los consumidores residentes en la capital del país e integrando una instancia más al Sistema de Resolución de Conflictos vigente, que incluye a los procedimientos administrativos de denuncia instalados en las Provincias, las acciones judiciales y el arbitraje de consumo establecidos por la Ley 24.240.

[172] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

[173] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm>

[174] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235275/texact.htm>

En octubre del mismo año, se sancionó la Ley 26.994 [175], que unificó en una sola norma legal los Códigos Civil y Comercial de la Nación. En los Artículos 1092 a 1122 del Título III del Libro Tercero del Anexo a la Ley, se incluyeron las normas especiales de protección a las personas consumidoras, incluyendo aspectos como la formación del consentimiento, la información y publicidad dirigida a los consumidores, modalidades especiales de contratación y cláusulas abusivas.

Posteriormente, en junio de 2016, a través de La ley 27250 [176] se actualizó el Art. 4º de la Ley de Defensa del Consumidor, relacionado con el deber de información a las y los consumidores. Conviene señalar que el artículo 1100 del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) había dedicado especial atención a este tema.

En Julio de 2016, la Ley de Defensa del Consumidor tuvo otra reforma con la sanción de las leyes 27.265 [177] 27.266 [178]. La primera incorporó un artículo que contiene la prohibición de cobro de preaviso, mes adelantado y/o cualquier otro concepto, por parte de los prestadores de servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, en los casos de solicitud de baja del mismo realizado por la persona consumidora, y la segunda sustituyó el artículo 38 relacionado con los contratos de adhesión, estableciendo la vigilancia de las autoridades de aplicación sobre estos contratos, para que no contengan cláusulas que puedan considerarse abusivas. El Código Civil y Comercial en sus Artículos 1117 al 1122 refuerza los alcances otorgados a esta protección concreta para las y los consumidores.

Reglamentación

La reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor se realizó a través del Decreto 1798/94 [179], emitido por el Presidente de la Nación el 13 de octubre de 1994. Dicho Reglamento vino a desarrollar algunas disposiciones de la Ley 24.240, por ejemplo, normas atinentes a la garantía de productos y servicios, la venta domiciliaria, el Registro Nacional de Infractores de la Ley, las asociaciones de personas consumidoras, entre otras.

En los últimos años el Poder Ejecutivo Nacional emitió importantes resoluciones que también contribuyen al desarrollo de este tema. Algunas son las siguientes:

- **Resolución 139/2020** [180]: desarrolló el concepto de Consumidores Hipervulnerables e impone al Estado la obligación de actuar en consecuencia

[175] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm>

[176] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/262686/norma.htm>

[177] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264483/norma.htm>

[178] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264485/norma.htm>

[179] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/13734/texact.htm>

[180] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338055/norma.htm>

priorizar los reclamos que involucren los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes; personas del colectivo LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero); mayores de 70 años; personas con discapacidad; migrantes o turistas; integrantes de comunidades de pueblos originarios y ruralidad; y residentes en barrios populares. Esta Resolución fue sustituida por la Disposición 137/2024 [181] del 28 de mayo de 2024.

- **Resolución 271/2020** [182]: obliga a la publicación de los ejemplares de los contratos de adhesión y del “Botón de Baja” en la página de inicio de los sitios de Internet institucionales de los proveedores de bienes y servicios.
- **Resolución 424/2020** [183]: obliga a la publicación del “Botón de Arrepentimiento” en las páginas web de los proveedores, para que las y los consumidores que compraron a distancia o en el entorno digital puedan ejercer el derecho de revocación de la compra o la contratación dentro del plazo mínimo de 10 días.
- **Resolución 236/2021** [184]: establece procedimiento para atender las denuncias o reclamos que presenten los adolescentes entre los 13 y 17 años. En el caso de los niños y niñas hasta los 12 años, podrán participar en las audiencias conciliatorias junto a los adultos responsables de su cuidado.
- **Resolución 274/2021** [185]: obliga a los proveedores que posean páginas o aplicaciones web a incorporar un enlace que permita el ingreso al formulario de denuncias de la Ventanilla Única Federal de Reclamos de Defensa del Consumidor existente en el país.
- **Resolución 994/2021** [186]: incluye nuevos supuestos de cláusulas abusivas en los contratos y que violen, excluyan, distingan o menoscaben arbitrariamente derecho de niños, niñas y adolescentes y de personas consumidoras hipervulnerables en general, limiten las acciones colectivas, establezcan intereses de intereses, limiten el derecho de arrepentimiento, entre otras.

[181] <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/395000-399999/399989/norma.htm>

[182] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341935/norma.htm>

[183] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342869/norma.htm>

[184] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/347854/norma.htm>

[185] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/348345/norma.htm>

[186] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-994-2021-354809/texto>

- **Resolución 1033/2021** [187]: establece los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención por teléfono o Internet.

Autoridad Competente

Inicialmente el artículo 41 de la Ley de Defensa del Consumidor dispuso que la Secretaría de Comercio Interior (a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor), es la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.

El Estado Argentino está siendo objeto de una profunda reestructuración, efecto de la aprobación del Decreto 293/2024 [188] del 5 de abril de 2024; dentro de los múltiples cambios introducidos por esta norma se encuentra la creación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, entidad que debe asistir a la Secretaría de Industria y Comercio en la aplicación de normas como: Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y Ley 26.993 del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Algunas de las normas que guardan relación directa con el tema, son las siguientes:

- **Ley 25.156** [189], Defensa de la Competencia, sancionada el 25 de agosto de 1999: prohíbe y sanciona los actos o conductas, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
- **Ley 25.065** [190], Tarjetas de Crédito, sancionada el 7 de diciembre de 1998. Establece normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito. Relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor.

[187] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/355099/norma.htm>

[188] <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/395000-399999/397870/norma.htm>

[189] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm>

[190] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25065-55556/actualizacion>

- **Ley 25.326** [191] Protección de los datos personales, sancionada en octubre de 2000; tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.
- **Ley 25.649** [192] Especialidades Medicinales para la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada en agosto de 2002. Tiene por objeto la defensa de la persona consumidora de medicamentos y drogas farmacéuticas y su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
- **Ley 26.687** [193], sancionada el 1 de junio de 2011; regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo.
- **Ley 27.078** [194] Argentina Digital, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada en diciembre de 2014. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
- **Ley 27642** [195] Promoción de la Alimentación Saludable, aprobada el 26 de octubre de 2021; uno de sus objetivos es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores.

Merece la pena apuntar que el profundo proceso de reforma legal que en los últimos meses ha iniciado en Argentina, también tiene impactos en la protección legal de las personas consumidoras; por ejemplo, como efecto de la promulgación del Decreto 70/2023 [196] del 20 de diciembre de 2023, denominado Bases para la Reconstrucción

[191] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion>

[192] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25649-77881/texto>

[193] <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183207/norma.htm>

[194] <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm>

[195] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/356607/texto>

[196] <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/395000-399999/395521/norma.htm>

de la Economía Argentina, se reformaron algunas de las leyes anteriores, como la Ley 25.065 Tarjetas de Crédito y en forma expresa fueron derogadas varias leyes, destacando las siguientes:

- Ley Nº 19.227 Régimen para promover y perfeccionar una red de mercados mayoristas de gravitación regional o nacional, del 9 de septiembre de 1971.
- Ley Nº 20.680 Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios. Promulgada, del 24 de junio de 1974.
- Ley 26.992 Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Creación. Promulgada, del 18 de septiembre de 2014.
- Ley 27.545 Ley de Góndolas, sancionada en febrero de 2020, con el fin de contribuir a que los precios de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sean transparentes y competitivos, en beneficio de los consumidores y las consumidoras.

Brasil: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

Con la promulgación de la Constitución Federal de 1988 [197], la protección de las y los consumidores fue consagrada como derecho fundamental y principio del orden económico (Artículo 5, XXXII, y Artículo 170, V), siendo el Estado responsable de la defensa de las personas consumidoras.

Legislación nacional

En cumplimiento del mandato constitucional, el 11 de septiembre de 1990, a través de la Ley 8.078/90 [198], se creó el Código de Defensa del Consumidor, que garantiza el reconocimiento de la vulnerabilidad de las y los consumidores y establece la buena fé como principio básico de las relaciones de consumo.

El Código, reconocido internacionalmente como un paradigma en esta materia, establece principios básicos como la protección de la vida, la salud y la seguridad, la educación, el derecho a una información clara, precisa y adecuada, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva mediante el equilibrio de las relaciones de consumo.

[197] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

[198] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

Desde la creación del Código hasta hoy, la sociedad y las relaciones de consumo han sufrido numerosas transformaciones, se han multiplicado y se han vuelto más complejas, aun así el Código sigue teniendo mucha vigencia, porque la buena fe, la transparencia, el equilibrio y la vulnerabilidad son valores intemporales.

Este Código también estableció que la protección y defensa de las y los consumidores en Brasil se ejercería a través del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor (SNDC), que reúne a los organismos federales, estatales y municipales, así como a las entidades civiles que trabajan en el tema.

A continuación, se presentan algunas de las normas aprobadas para complementar lo dispuesto en el Código:

- **Decreto 2.181** [199], del 20 de marzo de 1997. Proporciona información sobre la organización del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor -SNDC-, establece las normas generales de aplicación de las sanciones administrativas previstas en el Código, deroga el Decreto 861, de 9 de julio de 1993, y dicta otras disposiciones.
- **Ley 12.741** [200] del 8 de diciembre de 2012; establece medidas de aclaración aclaración a las y los consumidores sobre lo dispuesto en el § 5º del art. 150 de la Constitución Federal; modifica el inciso III del art. 6º y el inciso IV del art. 106 del Código.
- **Decreto 7.963** [201], del 15 de marzo de 2013. Establece el Plan Nacional de Consumo y Ciudadanía y crea la Cámara Nacional de Relaciones de Consumo.
- **Ley 13.175** [202], del 21 de octubre de 2015, agrega el artículo 2-A a la Ley 10.962; que dispone sobre la oferta y las formas de exhibición de precios de productos y servicios, para hacer obligatoria la información del precio por unidad de medida en la comercialización de productos fraccionados en pequeñas cantidades.
- **Decreto 8.573** [203], del 19 de noviembre de 2015. Crea Consumidor.gov.br, un sistema alternativo de resolución de litigios en materia de consumo, que es gratuito en el ámbito nacional, en forma de página web, con el fin de estimular la autocomposición entre personas consumidoras y proveedoras, buscando resolver los litigios.

[199] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2181.htm

[200] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm

[201] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7963.htm

[202] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13175.htm

[203] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/D8573.htm

- **Ley 13.486** [204], del 3 de octubre de 2017, modifica el art. 8 del Código en cuanto a los deberes del proveedor de higienizar los equipos y utensilios utilizados en el suministro de productos o servicios y de informar, cuando corresponda, sobre el riesgo de contaminación.
- **Ley 13.543** [205] del 19 de diciembre de 2017, agrega disposiciones a la Ley Nº 10.962, sobre la oferta y formas de exhibición de precios de productos y servicios a las y los consumidores.
- **Ley 14.181** [206], del 1 de julio de 2021, que modifica el Código de Defensa del Consumidor y la Ley 10.741, de 1 de octubre de 2003 (Estatuto del Anciano), para mejorar la disciplina del crédito al consumo y establecer la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento.

Reglamentación

Mediante el **Decreto 6.523** [207], del 31 de julio de 2008, el Jefe de Gobierno emitió el Reglamento del Código de Defensa del Consumidor, para establecer normas generales sobre el Servicio de Apoyo a los derechos de las y los consumidores.

Algunos años más tarde, el 15 de marzo de 2013, a través del **Decreto 7.962** [208], se emitió otro Reglamento del Código, esta vez con el objetivo de prever los contratos en formato electrónico.

Autoridad Competente

La Secretaria Nacional del Consumidor (Senacon), creada por el Decreto 7.738 [209] del 28 de mayo de 2012, forma parte del Ministerio de Justicia y tiene sus atribuciones establecidas en el art. 106 del Código de Defensa del Consumidor y en el art. 3 del Decreto 2.181/97.

Las acciones de la Senacon se centran en la planificación, preparación, coordinación y ejecución de la Política Nacional de Relaciones con los Consumidores, con los siguientes objetivos: 1) velar por la protección y el ejercicio de los derechos de las y

[204] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13486.htm

[205] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13543.htm#art2

[206] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14181.htm

[207] <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?>

tipo=DEC&numero=6523&ano=2008&ato=c41UTRE50dVpWTee2

[208] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm

[209] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7738.htm

los consumidores; 2) promover la armonización en las relaciones de consumo; (3) fomentar la integración y la acción conjunta de los miembros del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor (SNDC); y (4) participar en organismos, foros, comisiones o comités nacionales e internacionales que se ocupen de la protección y defensa de las personas consumidoras o de asuntos de interés para el mismo, entre otros.

El Sistema Nacional de Defensa del Consumidor (SNDC), está regulado por el Decreto Presidencial 2.181, del 20 de marzo de 1997, y reúne a Procons, Ministerio Público, Defensoría Pública, Comisarías de Protección, Juzgados Civiles Especiales y Organizaciones Civiles, que actúan de manera articulada e integrada con la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon).

Este Sistema es una estructura federal, pero se extiende a los demás niveles de gobierno a través de los Sistemas Estatales y Municipales de Defensa del Consumidor. Dentro de esta estructura, el Procon es el primer instrumento al que acuden las y los consumidores para reclamar sus problemas de consumo.

Normalmente los Procons más estructurados se encuentran en las capitales de los estados, y sus atribuciones en los Estados, Distrito Federal y Municipios están previstas en el artículo 3 del Decreto 2.181, misma disposición que aplica para las atribuciones de la Senacon.

Como podrá observarse, los Procons son organismos con un importante poder de policía, con capacidad para intervenir en aspectos preventivos y represivos. En cada lugar, los Procons pueden tener baja o alta autonomía, ya que pueden ser creados como un departamento, coordinadora, superintendencia, secretaría, agencia o fundación, todo dependiendo de la organización de los consumidores y de la voluntad política de los gobernantes.

En todo caso, los Procons independientemente de su configuración, no tienen jerarquía entre ellos, es decir, Senacon no tiene control sobre el poder de decisión, ni sobre las acciones de los Procons estatales, distritales y municipales.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

En seguida se presentan algunas de las leyes que aclaran o se complementan con este tema.

- **Ley 9.294** [210], del 15 de julio de 1996; prevé restricciones al uso y publicidad de productos del tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos, terapias y pesticidas

[210] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm

agrícolas, de conformidad con el § 4 del art. 220 de la Constitución Federal.

- **Ley 9.787** [211], del 10 de febrero de 1999; modifica la Ley 6.360, que prevé la vigilancia de la salud, establece medicamentos genéricos, prevé el uso de nombres genéricos en productos farmacéuticos y dispone otras medidas.
- **Ley 12.529** [212], del 30 de noviembre de 2011, estructura el Sistema Brasileiro de Defensa de la Competencia; dispone la prevención y represión de las infracciones en contra del orden económico, orientado por los derechos constitucionales de libertad de iniciativa, libre competencia, función social de la propiedad, defensa de los consumidores y represión del abuso del poder económico.
- **Ley 12.868** [213], del 15 de octubre de 2013. Modifica la Ley 12.793, de 2 de abril de 2013, para disponer el financiamiento de bienes de consumo duradero a los beneficiarios del Programa Minha Casa, Minha Vida; constituye una fuente adicional de fondos para la Caixa Econômica Federal.
- **Resolución 632** [214], de 7 de marzo de 2014, que aprueba el Reglamento General de Derechos del Consumidor de Servicios de Telecomunicaciones.
- **Ley 12.965** [215] del 23 de abril de 2014. Establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de Internet en Brasil.
- **Ley 13.033** [216], del 24 de septiembre de 2014. Dispone la adición obligatoria de biodiesel al gasóleo vendido a las y los consumidores finales; y modifica otras leyes 9.478, entre otras disposiciones.
- **Ley 13.709** [217] del 14 de agosto de 2018, que crea la Ley General de Protección de Datos Personales; prevé el tratamiento de datos personales, incluso en medios digitales, por personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de la libertad y la intimidad.

[211] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm

[212] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm

[213] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm

[214] <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=267777>

[215] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

[216] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13033.htm

[217] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

- **Resolución 1.000 de ANEEL** [218] del 7 de diciembre de 2021. Establece las reglas de prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, entre otras providencias.

Uruguay: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la República de Uruguay no contiene ninguna disposición que en forma explícita haga referencia a la protección de la persona consumidora.

Legislación nacional

El 17 de agosto de 2000 fue publicada la Ley N° 17250 [219], denominada Ley de Relaciones de Consumo; normativa de orden público, que tiene por objeto regular las relaciones de consumo, como vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. Supletoriamente, en todo lo no previsto en esta ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Dentro de las modificaciones que ha tenido esta ley, destacan las siguientes:

- **Ley N° 18046**, de fecha 24 de octubre de 2006, reformó literal F) del Art. 42 de la Ley de Relaciones de Consumo.
- **Ley N° 18362**, de fecha 6 de octubre de 2008, que también modificó el Art. 42 literal F), relacionado con las competencias de la Dirección del Área, actual Unidad de Defensa del Consumidor.
- **Ley N° 18507**, publicada el 7 de julio de 2009; contiene disposiciones de Defensa a la persona consumidora. Procedimiento Judicial; regulando que las pretensiones referidas a relaciones de consumo, en las que el valor total de lo reclamado en la demanda no supere el valor equivalente a 100 UR (cien unidades reajustables) se formularán ante el Juzgado de Paz que corresponda conforme a los criterios legales de asignación de competencia previstos por la Ley.

[218] <http://www.aneel.gov.br/documents/656877/14486448/bren2010414.pdf/3bd33297-26f9-4ddf-94c3-f01d76d6f14a?version=1.0>

[219] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17250-2000>

- **Ley N° 19149**, del 11 de noviembre de 2013, que a través de los artículos 143 al 146 reformó los artículos 18, 22, 31 y 47 de la Ley de Relaciones de Consumo.
- **Ley N° 19924**, publicada el 30 de diciembre de 2020; norma que mediante el Art. 222 incorporó el Art. 16bis a la Ley 17250, para excluir algunos tipos de contratos que por su naturaleza no pueden ser objeto del derecho de arrepentimiento.

Reglamentación

La Ley de Relaciones de Consumo fue reglamentada por el Decreto N° 244/000 [220], que fue publicado el 31 de agosto de 2000; cuerpo jurídico que complementa su articulado, estableciendo procedimientos eficaces, implementando el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores e instrumentando el ejercicio de las competencias de control en materia de defensa de las y los consumidores atribuidas por normas constitucionales o legales a los órganos o entidades públicas.

También se aprobó el Decreto N° 503/006 [221], publicado el 12 de diciembre de 2006, que reglamenta los arts. 6 y 42 de la Ley de Relaciones de Consumo, facultando a la Dirección General de Comercio -Área Defensa del Consumidor- del Ministerio de Economía y Finanzas a proporcionar información a las personas consumidoras, en forma pública, sobre oferta de productos y servicios existentes en el mercado, con indicación de las marcas, precios, denominación del establecimiento comercial y lugar donde se realice la oferta. Dicho Reglamento fue reformado posteriormente Decreto N° 106/016, publicado el 21 de abril de 2016.

Autoridad Competente

De acuerdo al Artículo 40 de la Ley N° 17250, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

La Dirección General de Comercio, a través de la Unidad de Defensa del Consumidor, ejecuta las funciones de informar y asesorar a las personas consumidoras, controlar la aplicación de normas, citar a los proveedores y consumidores para celebrar audiencias administrativas para arribar a una conciliación, recibir denuncias, sancionar a los infractores aplicando apercibimientos, multas, decomisos o inclusive disponer el cierre de establecimientos según la gravedad del incumplimiento.

[220] <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/244-2000>

[221] <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/503-2006>

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Dentro de la diversidad de leyes que establecen disposiciones de protección a las y los consumidores en materias específicas, se citan las siguientes:

- **Ley 17598** [222], publicada el 24 de diciembre de 2002; establece competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (para servicio de energía, electricidad y agua) y declara de interés general el aprovechamiento de los recursos provenientes de los hidrocarburos, energía eléctrica y agua, a los efectos de su utilización o consumo de forma eficiente, con el objetivo de contribuir con la competitividad de la economía nacional, la inclusión social y el desarrollo sostenible del país.
- **Ley N° 18159** [223], publicada el 30 de julio de 2007, sobre Defensa de la Libre Competencia en el Comercio; tiene por objeto fomentar el bienestar bienestar de actuales y futuras personas consumidoras y usuarias, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.
- **Ley 18212** [224], publicada el 19 de diciembre de 2007; aprueba la Ley de Tasas de Interés y Usura. Regulación de las Operaciones de Crédito. Quedando sujetas a esta ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquellas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.
- **Ley 18256** [225] publicada el 10 de marzo de 2008; emite la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo. Su objeto es proteger a los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.

[222] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17598-2002/14>

[223] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18159-2007#:~:text=Se%20prohibe%20el%20abuso%20de,futura%20en%20el%20mercado%20relevante.>

[224] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18212-2007/2>

[225] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18256-2008>

- **Ley 18331** [226], publicada el 18 de agosto de 2008; crea la Ley de Protección de Datos Personales, régimen que se aplicará a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado.
- **Ley 18335** [227], publicada el 26 de agosto de 2008; aprueba Ley de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud (para servicios de salud pública y privada).
- **Ley 18739** [228], publicada el 2 de mayo de 2011, fija precios de productos o servicios con valores de moneda fraccionados (redondeo). Esta norma establece que en aquellas operaciones comerciales en las que surja del monto total a pagar diferencias iguales o menores a \$ 0,50 (cincuenta centésimos de peso uruguayo) y no fuera posible su devolución, la diferencia será a favor del comprador.
- **Ley 19210** [229], publicada el 9 de mayo de 2014, adopta la Ley de Inclusión Financiera, que busca favorecer el acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos; establece pautas de protección de los derechos de las y los consumidores relacionadas con los medios digitales de pago.
- **Ley 19678** [230], publicada el 8 de noviembre de 2018, aprobó modificaciones en el marco legal del mercado de seguros, disponiendo que toda vez que el contrato implique una relación de consumo, se aplicará de la Ley de Relaciones de Consumo.

Bolivia: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia [231], aprobada en el referéndum constituyente de enero de 2009, contiene dos apartados que consagran

[226] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008>

[227] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18335-2008>

[228] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18739-2011>

[229] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19210-2014>

[230] <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19678-2018Ley>

[231] <https://www.minedu.gob.bo/index.php?>

[option=com_content&view=article&id=1525:constitucion-politica-del-estado&catid=233&Itemid=933](https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:constitucion-politica-del-estado&catid=233&Itemid=933)

derechos en esta materia. En primer lugar, dentro del Capítulo Segundo sobre Derechos Fundamentales, se encuentra una disposición que reconoce el acceso a los servicios básicos y define responsabilidades para la prestación de los mismos, como se enuncia a continuación:

Artículo 20.

I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

Por su parte, dentro del Capítulo Quinto sobre los Derechos Sociales y Económicos, la Sección X reconoce otros importantes derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores, en la siguiente forma:

Artículo 75

Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos:

- 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro.*
- 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.*

Legislación nacional

Si bien antes del 2009 existían algunas normas en esta materia, el tema adquiere mayor importancia en la institucionalidad a raíz de la consagración constitucional de los derechos de de las personas consumidoras y usuarias, viabilizando su posterior desarrollo legislativo.

En este marco se dictó la Ley N° 453 [232] del 4 de diciembre de 2013, publicada el 6 de diciembre del mismo año, denominada Ley General de los Derechos de las

[232] <https://aaps.gob.bo/images/MarcoLegal/Leyes/LEY-453.pdf>

Usuaris y Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores. Dentro de las materias que regula, destacan disposiciones sobre el derecho a la salud e integridad física, derecho al acceso a la alimentación, derecho a la información, derecho a un trato equitativo, contratos de adhesión y cláusulas abusivas, derecho a la libre elección de bienes y servicios, garantía en los servicios (básicos, médicos y bancarios financieros), entre otras.

Esta norma ha tenido algunas reformas, como la de marzo 2017 [233], que otorgó competencias específicas al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para proponer e impulsar políticas, programas y proyectos en esta materia, formular y dar seguimiento al plan plurinacional e implementar un sistema informático.

Reglamentación

El Decreto Supremo N° 2130, del 24 de septiembre del año 2014 [234], aprueba el Reglamento de la Ley N° 453, texto aplicable a las relaciones de consumo y prestación de servicios correspondientes a los proveedores de productos o servicios, así como a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores.

De manera complementaria fueron emitidos otros reglamentos, como los siguientes:

- **Decreto Supremo N° 2337**, del 22 de abril de 2015 [235], que aprueba el Reglamento Específico de la Ley N° 453, para los sectores de hidrocarburos y electricidad.
- **Resolución Ministerial N° 149/2018**, del 14 de noviembre de 2018 [236], que reglamenta el funcionamiento del consejo de coordinación sectorial de defensa de los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores.
- **Reglamento de administración de los recursos propios del centro de atención al usuario y al consumidor**, de 26 de febrero de 2019 [237].
- **Decreto Supremo N° 4732** [238], del 1 de junio de 2022; tiene por objeto establecer disposiciones destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles.

[233] <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N915.html>

[234] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol138816.pdf>

[235] <https://bolivia.vlex.com/vid/decreto-supremo-2337-643359781>

[236] https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RM149_2018_aha3q9xo.pdf

[237] https://www.justicia.gob.bo/cms/files/013%20rarv_6xyyfocj.pdf

[238] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol211366.pdf>

Autoridad Competente

El artículo 79 del Decreto Supremo N° 29894 [239], de 7 de febrero de 2009, crea el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El artículo 84 establece atribuciones al referido Viceministerio como las siguientes: proponer normas, políticas, programas y proyectos; impulsar e implementar programas y proyectos de educación y difusión de los derechos y deberes; promover la participación de las organizaciones sociales en la protección de las y los consumidores y usuarios; atender y solucionar oportunamente sus reclamos.

Sin perjuicio de lo anterior, por disposición Constitucional en el artículo 302, apartado I numeral 37, se reconoce competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción, en las políticas que garanticen la defensa de las y los consumidores y usuarios en el ámbito municipal.

Otras normas vinculadas a la protección de las personas consumidoras

- **Ley N° 2066** [240], del 11 de abril de 2000, emite la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; establece las normas que regulan la prestación y utilización de estos servicios, el marco institucional que los rige, el procedimiento para otorgar concesiones, licencias, los derechos y obligaciones de los prestadores y usuarios, entre otras disposiciones.
- **Ley N° 3058** [241], aprobada el 17 de mayo de 2005; norma las actividades hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Política del Estado y establecen los principios, las normas y los procedimientos fundamentales que rigen en todo el territorio nacional para este sector.
- **Decreto Supremo N° 071** [242], del 9 de abril de 2009; crea las autoridades de fiscalización y control social en sectores regulados como transporte y telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, electricidad y pensiones.

[239] <https://mineria.gob.bo/juridica/20090607-10-38-1.pdf>

[240] <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-2066.xhtml>

[241] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol52651.pdf>

[242] <https://aaps.gob.bo/images/MarcoLegal/DecretoSupremo/DS071.pdf>

- **Ley N° 164** [243], del 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación; tiene por objeto establecer el régimen general en este subsector y el sistema de regulación, garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación.
- **Ley N° 393** [244], del 21 de agosto de 2013, Ley de Servicios Financieros; emitida para regular las actividades de intermediación y de prestación de los servicios financieros, su organización y funcionamiento, la protección de las y los consumidores financieros y la participación del Estado como rector del sistema.
- **Ley N° 775** [245], del 8 de enero de 2016, Ley de promoción de alimentación saludable; tiene por objeto establecer lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.
- **Decreto Supremo N° 3404** [246], del 29 de noviembre de 2017; establece la entrada en operación de la Portabilidad Numérica para el servicio móvil, a partir del 1 de octubre de 2018.
- **Ley N° 1210** [247], del 7 de agosto de 2019; que establece la política pública sectorial de servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, en los casos que existan limitaciones y riesgos en la provisión de estos servicios.
- **Ley N° 1280** [248], aprobada el 13 de febrero de 2020; tiene por objeto establecer el marco normativo sobre las medidas que permitan proteger a la persona, la familia y la comunidad, contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.

[243] https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/leyes/ley_164___ley_general_de_telecomunicaciones_tecnologias_de_informacion_y_comunicacion.pdf

[244] <https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Leyes/Ley393ServiciosFinancieros.pdf>

[245] <https://www3.paho.org/bol/dmdocuments/Ley775gaceta.pdf>

[246] <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N3404.html>

[247] <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1210.html>

[248] http://www.silep.gob.bo/norma/15818/ley_actualizada

Cuba: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la República proclamada el 10 de abril del 2019 [249] establece en forma explícita el reconocimiento de derechos básicos de las consumidoras y consumidores:

Artículo 78. Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información precisa y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley.

Legislación Nacional

Cuba es el primer país que aprobó una norma específica en la materia (Ley N° 697 de Protección al Consumidor), publicada el 26 de enero de 1960 y enfocada en evitar el encarecimiento injustificado de la vida. Toda vez que la Ley 697 cayó en obsolescencia, surgieron otras regulaciones de amparo a los consumidores [250].

Actualmente no existe una ley de protección a las y los consumidores, quedando enmarcado su desarrollo a una serie de normas jurídicas en los ámbitos penal, civil y administrativo, lo que configura una especie de protección fraccionada, encaminada a reglamentar la actividad de diferentes organismos de la administración central del Estado y la observancia por dichas entidades, de las disposiciones que en última instancia dan protección en distintos aspectos a las y los consumidores y usuarios [251].

Ante esta dispersión legislativa y debido a la tendencia creciente de las violaciones de los derechos de los consumidores, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) aprobó la Resolución N° 54 del 2018, que publica hoy la Gaceta Oficial, referida a las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno, cuya implementación arrojará luces para la futura Ley de Protección al Consumidor [252].

La anterior Resolución, entre otras disposiciones, establece principios, derechos y deberes de las y los consumidores, las instancias que intervienen para garantizar su protección, las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios, obligaciones específicas para los proveedores de productos y servicios del sistema estatal.

[249] https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11168.pdf

[250] <https://polipapers.upv.es/index.php/cs/article/view/9967/10734>

[251] https://fundacionfacua.org/wp-content/uploads/2020/11/Libro_Proteccion_Derechos_Consumidor_Cuba.pdf

[252] <https://www.granma.cu/cuba/2018-05-03/proteccion-al-consumidor-sin-espacio-a-la-impunidad-03-05-2018-18-05-57>

Reglamentación

A raíz de lo antes expresado, en los últimos años fue emitida una multiplicidad de normas que regulan y desarrollan este tema, siendo estos algunos ejemplos:

- **Resolución N° 944** [253] del 28 de diciembre de 2018; entre otras disposiciones aprueba los precios minoristas máximos en pesos cubanos de los productos agrícolas enlistados.
- **Instrucción N° 3** [254] del 21 de junio 2019; entre otros contenidos, refiere a que las y los consumidores pueden tomar fotografías a los bienes que se comercializan, así como a los precios que sean de su interés en establecimientos que realizan la actividad de comercio, relacionados con la venta de mercancías, gastronomía, servicios técnicos y personales y alojamiento.
- **Instrucción N° 5** [255] del 10 de septiembre 2019; regula la compensación a la persona consumidora y los tiempos de garantía de los productos y servicios, sean gastronómicos, personales, técnicos comerciales, técnicos de uso doméstico, alojamiento de subordinación local y a la venta de mercancías comercializadas en la red minorista.
- **Resolución 80** [256], del 4 de junio 2021; establece el tratamiento comercial para la venta de productos considerados merma comercializable, productos perecederos, equipos defectuosos, productos de segunda mano, de forma que se garantice la debida información y protección a las y los consumidores.
- **Resolución 97** [257] del 20 de julio 2021, que tiene como objetivo aprobar la venta de garaje, como modalidad de comercialización minorista eventual y establecer las regulaciones para su realización.
- **Resolución 98** [258] del 20 de julio 2021; establece las disposiciones para la venta minorista a plazos, de bienes duraderos seleccionados, por los establecimientos de subordinación local que realizan el comercio minorista.
- **Resolución 112** [259] del año 2021 que aprueba el Reglamento para las actividades comerciales en el mercado interno, rectoradas por el Ministerio del Comercio Interior.

[253] <https://www.mincin.gob.cu/sites/mincin/files/documentos/2023-06/goc-2019-o50.pdf>

[254] <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o72.pdf>

[255] <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o72.pdf>

[256] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc_2021-o75_0_0.pdf

[257] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-ex66_0.pdf

[258] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-ex66_0.pdf

[259] <https://www.mincin.gob.cu/sites/mincin/files/documentos/2023-07/Resol.%20No.%20112%20de%202021%20Reglamento%20Act.%20Comerciales.pdf>

- **Resolución 41** [260] del 20 de abril 2022; establece los precios minoristas en pesos cubanos de los materiales de construcción y otros materiales para la reparación y conservación de viviendas.

Autoridad Competente

El Decreto Ley N° 321 [261], publicado el 26 de junio de 2014, en su artículo 2 establece que el Ministerio del Comercio Interior es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene como misión proponer y, una vez aprobadas, dirigir, controlar y fiscalizar las políticas del Estado y del Gobierno en cuanto al comercio interno mayorista y minorista, la logística de almacenes y la protección a las y los consumidores.

Para desarrollar esta misión, el artículo 8 de la ya cita Resolución 54/2018 del Ministerio de Comercio Interior, enumera un listado de organismos llamados a actuar en defensa de las y los consumidores, siendo los siguientes:

- a) La Dirección de Protección al Consumidor del Ministerio del Comercio Interior;*
- b) La Dirección Estatal de Comercio de cada territorio, direcciones de Comercio de Artemisa, Mayabeque y del municipio especial Isla de la Juventud;*
- c) Los organismos de la Administración Central del Estado; y,*
- d) Las organizaciones superiores de dirección empresarial, grupos empresariales de comercio, empresas de comercio, gastronomía, servicio y alojamiento, del sistema de la Agricultura, de la Alimentaria y otras que realicen la actividad de comercio, Empresa Municipal de Comercio de la Isla de la Juventud, entidades y personas naturales o jurídicas que producen, transforman, comercializan y prestan servicios a la población, cuando actúan en calidad de proveedores.*

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Existe un conjunto de normas que de manera complementaria contribuyen en este tema, destacando las siguientes:

- **Ley N° 59** [262] publicada el 15 de octubre de 1987, emite el Código Civil Cubano; el Libro Tercero desarrolla el derecho de obligaciones y contratos; el título II regula las obligaciones contractuales, y el contrato de compraventa se desarrolla en el Título III; también se regulan dentro de este Libro otros contratos, el préstamo (Título VI) y el arrendamiento (Título IX).

[260] <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-ex33.pdf>

[261] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/go_o_29_2014.pdf

[262] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/cub205124.pdf>

- **Acuerdo 5570** [263], emitido el 2 de diciembre de 2005 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que permite controlar la venta de cigarrillos a menores y regular la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, en instituciones de salud y educación.
- **Ley N° 8** [264] publicada el 1 de octubre de 2020; tiene como objeto establecer las normas que regulan la organización y funcionamiento de sistemas efectivos de Normalización, Metrología, Certificación, Acreditación e Inspección Estatal de la Calidad, entre otras finalidades.
- **Acuerdo 8991** [265] del Consejo de Ministros, publicado el 15 de enero de 2021; aprueba las tarifas máximas en pesos cubanos de los servicios técnicos productivos de abasto de agua, desobstrucciones en el interior de las viviendas y otros servicios que prestan las entidades del Sistema Empresarial atendido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para el sector doméstico.
- **Ley N° 148** [266], publicada el 28 de julio de 2022; crea la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que establece el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada.
- **Ley N° 151** [267] publicada el 1 de septiembre de 2022, emite el Código Penal, que en su Título X, Capítulo I, Sección Décimo Primera, contempla penalidad ante la infracción de las normas de protección de los consumidores.
- **Ley N° 66** [268] del 22 de noviembre de 2022, De Los Contratos Bancarios; tiene como objetivo establecer el marco jurídico relativo a los contratos bancarios, así como otros aspectos relacionados con las operaciones de intermediación financiera asociados a estos.
- **Ley de Salud Pública** [269], aprobada en diciembre 2023 y que se encuentra en fase de promulgación; establece los principios de organización y funcionamiento de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud, así como

[263] <https://assets.tobaccocontrol.org/uploads/legislation/Cuba/Cuba-Council-of-Ministers-Agreement-No.-5570-native.pdf>

[264] <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2020-o66.pdf>

[265] <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-ex4.pdf>

[266] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o77_.pdf

[267] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o93_0.pdf

[268] https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o133_0.pdf

[269] <https://www.nodal.am/2023/12/cuba-aprueba-una-nueva-ley-de-salud-publica/>

otras actividades inherentes a ella, tomando en cuenta el carácter intersectorial de la salud pública, de manera tal que se garantice a las personas el derecho a la salud mediante el acceso gratuito y con calidad de los servicios.

- **Ley N° 162** “De Comunicación Social” [270], publicada el 5 de junio de 2024; en su Capítulo X De la Publicidad y el Patrocinio, contiene disposiciones como la del Art. 77.1, donde se establece que la gestión de la publicidad favorece el desarrollo de la economía y la sociedad y dentro de sus objetivos destaca “Contribuir a la orientación del consumo y aportar a la formación de una cultura de consumo responsable”.

Venezuela: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada el 19 de febrero de 2009 [271], contiene varios artículos con referencia a la protección de los derechos de las y los consumidores, destacando las siguientes disposiciones:

Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:

...6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley.

[270] https://www.gacetaoficial.gob.ve/sites/default/files/ley_162-2023_de_comunicacion_social.pdf

[271] <https://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2020/11/CONSTITUCION.pdf>

Legislación Nacional

Teniendo en cuenta este marco constitucional, en el país se ha desarrollado una producción normativa que refleja una transición desde el modelo de legislación clásica en esta materia, hacia una legislación bastante enfocada en el establecimiento de precios justos, tal como lo refleja la secuencia en la aprobación de las siguientes leyes:

- **Ley de Protección al Consumidor y Usuario**, publicada el 4 de mayo de 2004; tenía por objeto la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses de las y los consumidores y usuarios, su organización, educación, información y orientación, así como establecer los ilícitos administrativos y penales y los procedimientos para el resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores de bienes y servicios y para la aplicación de las sanciones a quienes violenten sus derechos.
- **Decreto Nº 6092, con rango, valor y fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios**, publicado el 31 de julio de 2008; su objeto era la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su aplicación por parte del Poder Público con la participación activa y protagónica de las comunidades. Este Decreto derogó la ley de mayo 2004.
- **Reformas a la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios**, publicada en la Gaceta Oficial del 1 de febrero de 2010, que, entre varias modificaciones, creó o reforzó disposiciones como las referidas a los bienes y servicios de primera necesidad; declaró de utilidad pública y de interés social todos los bienes necesarios para la producción, fabricación, acopio, transporte y comercialización de bienes y servicios; amplió regulaciones sobre el acaparamiento, boicot y alteración fraudulenta de precios, entre otras.
- **Decreto 600 Ley Orgánica de Precios Justos**, publicado el 23 de enero de 2014, que tiene por objeto asegurar el desarrollo económico armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva. Este decreto derogó la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de febrero de 2010 y fue reformado por posteriores decretos con la misma denominación.

- **Ley Orgánica de Precios Justos**, que entró en vigencia el 8 de noviembre de 2015 por intermedio del decreto N° 2.092 [272] y sus reformas, que tiene por objeto establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deban ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos.

Reglamentación

El Decreto N° 759 del 29 de noviembre del 2014, [273] reglamenta parcialmente la Ley Orgánica de Precios Justos, en lo concerniente a la supresión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (SUNDECOP); además establece el régimen de transición para la transferencia progresiva de competencias, servicios y bienes a la nueva Superintendencia de Precios Justos [274].

Autoridad Competente

De conformidad con el Decreto 600 - Ley Orgánica de Precios Justos, publicado el 23 de enero de 2014, se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera. Actualmente la SUNDDE está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Dentro de sus atribuciones, está facultada para la ejecución y seguimiento de políticas públicas y planes dirigidos a garantizar y regular los patrones de consumo, la estructura de costos de bienes y servicios, la fijación del porcentaje máximo de ganancias y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial [275].

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Dentro de la legislación que contempla de una u otra manera la protección de las y los consumidores y usuarios, se puede señalar las siguientes:

- **Ley Orgánica de Telecomunicaciones** [276], aprobada el 1 de junio del año 2000; tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las teleco-

[272] <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/decreto-n0-2092-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rangovalor-y-fuerza-de-ley-de-precios-justos-20211026133422.pdf>

[273] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ven130876.pdf>

[274] <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC130876/>

[275] https://www.sundde.gob.ve/?page_id=163

[276] https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ven_ley_telecomunicaciones.pdf

municaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes.

- **Ley de Medicamentos** [277], publicada el 3 de agosto de 2000; regula todo lo relacionado con la política farmacéutica a los fines de asegurar la disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así como su accesibilidad y uso racional a todos los sectores de la población en el marco de una política nacional de salud.
- **Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad** [278], publicada el 23 de octubre de 2002; desarrolla los principios orientadores que en materia de calidad consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determinar sus bases políticas y diseñar el marco legal que regule el Sistema Venezolano para la Calidad, asimismo establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el país, a través de los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos.
- **Ley Especial de protección al deudor hipotecario de vivienda** [279], publicada el 3 de enero de 2005; establece un conjunto de normas basadas en el derecho a una vivienda digna y a la protección de ésta como contingencia de la seguridad social, a fin de brindar eficaz protección a todas las personas que posean o soliciten un crédito hipotecario para la construcción, autoconstrucción, adquisición, ampliación o remodelación de vivienda.
- **Ley Orgánica para la prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento** [280], publicada el 6 de septiembre de 2007; tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, establecer el régimen de fiscalización, control y evaluación de tales servicios y promover su desarrollo, en beneficio general de los ciudadanos, de la salud pública, la preservación de los recursos hídricos y la protección del ambiente.

[277] <https://espromedbio.gob.ve/wp-content/uploads/2019/05/LEY-DE-MEDICAMENTOS.pdf>

[278] <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-del-si-20220225153025.pdf>

[279] <https://virtual.urbe.edu/gacetas/38098.pdf>

[280] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ven74591.pdf>

- **Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria** [281], publicada el 31 de julio 2008; tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación.
- **Ley de Tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico** [282], publicada el 22 de septiembre de 2008, regular todos los aspectos vinculados con el sistema y operadores de tarjetas de crédito, débito y otras, así como su financiamiento y las relaciones entre el emisor, tarjetahabiente y los negocios afiliados.
- **Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico**, publicada el 14 de diciembre de 2010 [283], que regula el sistema eléctrico y la prestación del servicio eléctrico en el territorio nacional.
- **Resolución Número 30** [284], emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicado en la Gaceta Oficial del 2 de marzo de 2011; prohíbe fumar o mantener encendidos productos de tabaco en áreas interiores de los lugares públicos y en los lugares de trabajo, cualquiera sea su uso incluyendo el transporte.

Ecuador: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la República de Ecuador [285], de fecha 20 de octubre de 2008, con última modificación del 25 de enero de 2021, contiene las siguientes disposiciones que reconocen derechos de las y los consumidores:

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

- 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas...*

[281] <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ven83198.pdf>

[282] https://mega.nz/file/zdIRnAAC#FqMi2Itso3cGz11mo0F5ueUPL_DOHeaRCRVI66yGKso

[283] <http://mppee.gob.ve/wp-content/uploads/2022/06/Ley-Org%C3%A1nica-Sistema-y-Servicio-El%C3%A9ctrico.pdf>

[284] <https://docs.bvsalud.org/leisref/2018/04/421/tabaco-gaceta-oficial-n-39627-del-2-de-marzo-de-2011.pdf#:~:text=Queda%20prohibido%20fumar%20o%20mantener,su%20uso%20incluyendo%20el%20transporte.>

[285] https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

Artículo. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.

Artículo. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.

Artículo. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.

El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales

Legislación Nacional

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor [286], aprobada el 4 de julio del 2000, con algunas reformas posteriores, establece las disposiciones aplicables en materias como derechos y obligaciones de las y los consumidores, regulación de la publicidad y su contenido, información básica comercial, responsabilidades y obligaciones del proveedor, servicios públicos domiciliarios, protección contractual, control de la especulación, prácticas prohibidas, protección a la salud y seguridad, control de calidad, entre otras.

Con la reforma introducida el 6 de mayo del 2019, entre otros cambios, se eliminó el artículo 84, que contenía un procedimiento especial para la sustanciación de procesos. Al no existir un procedimiento especial, se debe acudir a la norma supletoria, particularmente el Código Orgánico General de Procesos y cuando corresponda el Código Orgánico Integral Penal.

De acuerdo a algunos análisis, cada año se sustancian aproximadamente mil causas a nivel nacional para defender derechos de las y los consumidores ante sede judicial. Estos datos nos llevan a concluir que el sistema no brinda una respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de las relaciones de consumo, y si tomamos en cuenta las reformas que se publicaron el 6 de mayo del 2019, el acceso a la justicia del consumidor se volverá mucho más complejo, impidiendo la tutela judicial efectiva de los derechos de los consumidores [287].

Reglamentación

El Decreto N° 1314, publicado en el Registro Oficial N° 287 el 19 de marzo de 2001, contiene el Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor [288], el cual establece los procedimientos para la aplicación de los principios y criterios que norman las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de las y los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes.

[286] <https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpetransparencia2012/literala/BaseLegalQueRigeLaInstitucion/LeyOrganicadelConsumidor.pdf>

[287] <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/1454/1984#toc>

[288] <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC139406>

Autoridad Competente

A diferencia del modelo seguido en la mayor parte de países de América Latina, en donde la defensa de la persona consumidora está encomendada a una institución que forma parte del Órgano o Poder Ejecutivo, con estatus jurídico de institución autónoma, Superintendencia, Viceministerio o Dirección General, la institucionalidad en Ecuador se ha desarrollado con un rasgo especial.

Ley de Defensa del Consumidor inicialmente dispuso que los procesos sobre la materia, fueran del conocimiento en primera instancia de comisarios de policía y en segunda instancia a los jueces penales. En el 2009, tras la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, en primera instancia fueron incorporados los jueces de contravenciones, y en segunda instancia siempre se mantuvieron los jueces de garantías penales. Posteriormente, la tramitación de las infracciones a la citada ley fue unificada, otorgándose dicha competencia a los jueces de garantías penales.

De manera complementaria, en el 2019 se modificó la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, entidad de naturaleza constitucional, dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza; dentro de las reformas a esta ley [289] destacan las que se relacionan con la normativa de defensa de las y los consumidores, como la siguiente:

Artículo. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas.

En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal.

Dichos procedimientos deberán observar el principio de celeridad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda.

[289] <https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpetransparencia2012/literala/BaseLegalQueRigeLaInstitucion/LeyOrganicadelConsumidor.pdf>

En virtud de lo expuesto, se observa en Ecuador un debate abierto en relación a la eficacia y limitaciones del actual marco institucional encargado de tutelar y proteger los derechos de las y los consumidores.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

Algunas de las legislaciones que se relacionan con este tema son las siguientes:

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos** [290], publicada el 17 de abril de 2022; regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.
- **Ley Orgánica de Salud** [291], publicada el 22 de diciembre 2006; tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley.
- **Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad** [292], publicada el 22 de febrero de 2007; establece el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, regulando los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad; garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección de la persona consumidora contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.
- **Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado** [293], del 10 de octubre de 2011; tiene por objeto evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios, entre otras prácticas restrictivas; buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de las y los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.

[290] <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Ley-de-Comercio-Electronico-Firmas-y-Mensajes-de-Datos.pdf>

[291] <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/LEY-ORG%C3%81NICA-DE-SALUD4.pdf>

[292] https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2023-04/Documento_Ley-Sistema-Ecuatoriano-Calidad_0.pdf

[293] <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC139407>

- **Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua** [294], publicada el 6 de agosto de 2014; su objeto es garantizar el derecho humano al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.
- **Código Orgánico Monetario y Financiero** [295], publicado el 12 de septiembre de 2014; dentro de los objetivos que persigue está la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros.
- **Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica** [296], publicada el 16 de enero de 2015; tiene por objeto garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad,, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, para lo cual, corresponde a través del presente instrumento, normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el servicio público de energía eléctrica.
- **Ley Orgánica de Telecomunicaciones** [297], publicada el 18 de febrero de 2015; busca desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** [298], publicada el 26 de mayo de 2021; busca garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección.

[294] <https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Ley-Org%C3%A1nica-de-Recursos-H%C3%ADdricos-Usos-y-Aprovechamiento-del-Agua.pdf>

[295] <https://www.cosedo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/08/COMF.pdf>

[296] <https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/LEY-DE-ELECRICIDAD.pdf>

[297] <https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/10/ley-organica-de-telecomunicaciones.pdf>

[298] <https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/07/lotaip/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf>

Paraguay: Marco legal de protección a las personas consumidoras

Reconocimiento constitucional

La Constitución de la República del Paraguay [299], promulgada el 20 de junio de 1992 y con diversas modificaciones en años posteriores, consagra de forma indirecta la protección de las y los consumidores en dos disposiciones. La primera es el Artículo 27 inciso 5, que expresa:

La ley regulará la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.

La otra disposición es la siguiente:

Artículo 38. Del derecho a la defensa de los intereses difusos.

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Legislación Nacional

La Ley N° 1.334 De Defensa del Consumidor y del Usuario [300], publicada el 30 de octubre de 1998, establece disposiciones sobre diversos temas como: derechos básicos, información de oferta de bienes y servicios, los servicios públicos, protección contractual, operaciones de crédito, protección a la salud y seguridad, regulación de la publicidad, defensa en juicio de los derechos de las y los consumidores, asociaciones de personas consumidoras, entre otras.

Con el tiempo esta norma ha tenido algunas modificaciones como las siguientes:

- Ley N° 5.427, publicada el 5 de mayo de 2015; modifica el artículo 28, agregando nuevas cláusulas abusivas, que son las siguientes:
 - Faculten al proveedor a alterar, modificar o rescindir unilateralmente las condiciones o cláusulas del contrato, salvo los casos contrarios previstos en la ley;
 - Faculten al proveedor para dejar sin efecto una transacción celebrada con el consumidor o usuario, cuando el precio ha sido fijado como publicidad engañosa por el proveedor;

[299] <https://odd.senado.gov.py/archivos/file/Constitucion%20Nacional%20UV%202022.pdf>

[300] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/897/ley-n-1334-de-defensa-del-consumidor-y-del-usuario>

- Autoricen al proveedor a rescindir o restringir sin aviso la prestación de un servicio;
 - Prorroguen automáticamente el contrato de duración determinada, si el consumidor no se manifiesta en contra; y,
 - Equiparen el silencio de las y los consumidores o usuarios como aceptación, salvo los casos contrarios previstos en la Ley.
- Ley N° 6366, publicada el 20 de septiembre de 2019; reforma los artículos 4, 6, 10, 15 y 29 de la ley para establecer mayor claridad y transparencia en la información sobre operaciones de crédito.

Reglamentación

Si bien no existe un reglamento que expresamente regule la aplicación de la ley, se han emitido un conjunto de decretos que establecen regulaciones específicas que desarrollan la ley, destacando los siguientes:

- **Decreto N° 20.572** [301] del 10 de marzo de 2003; por medio del cual se establece el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, conformado por el Ministerio de Industria y Comercio y las municipalidades.
- **Decreto N° 21.004** [302] del 2 de mayo de 2003; establece el procedimiento administrativo único para la sustanciación de los procesos sumariales en materia de defensa de las y los consumidores que se tramiten dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.

Autoridad Competente

La Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario de octubre de 1998, dispuso que el Ministerio de Industria y Comercio sería la autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional y las municipalidades en el ámbito local; pudiendo ambos actuar en forma concurrente.

Posteriormente, se emitió la ley N° 4974 [303], publicada el 28 de agosto de 2013, que creó la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), entidad autárquica y descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio. Esta entidad estará sujeta a las disposiciones del derecho público.

[301] <https://baselegal.com.py/docs/ce34744c-0a28-11eb-82fb-525400c761ca/text>

[302] <https://www.csj.gov.py/cache/lederes/P-1-052003-D-21004-0.pdf>

[303] <https://www.bacn.gov.py/archivos/4772/20160425120523.pdf>

Dicha ley establece que la SEDECO actuará como autoridad de aplicación de la normativa que corresponda en el ámbito nacional. Las instituciones públicas o privadas legalmente reconocidas, sean departamentales o municipales, podrán actuar como autoridad de aplicación a nivel local, previo convenio con la SEDECO.

Las relaciones de la SEDECO con el Poder Ejecutivo, serán mantenidas a través del Ministerio de Industria y Comercio. Como ya fue mencionado, en Paraguay también existe un Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, espacio que busca fortalecer la cooperación y coordinación entre el gobierno central y las municipalidades. Pudiendo formar parte de este Sistema como entes cooperantes: las asociaciones de personas consumidoras, organizaciones no gubernamentales y los gremios empresariales que voluntariamente lo soliciten.

Otras normas vinculadas con la protección de las personas consumidoras

A continuación, se presentan algunas de las leyes más relacionadas con esta materia:

- **Ley N° 1.614** [304], publicada el 7 de noviembre de 2000; contiene la Ley General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, declarándolo como servicio público nacional, debiendo prestarse en condiciones de continuidad, sustentabilidad, regularidad, calidad, generalidad e igualdad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios, la protección de la salud pública y del medio ambiente y la utilización racional de los recursos.
- **Ley 2.279/03** [305], aprobada el 7 de noviembre de 2003, Que modifica y amplía artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología; que, entre otras disposiciones, instituye el Sistema Nacional de Calidad, integrado por el conjunto de organismos nacionales públicos y privados y por las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades vinculadas con la calidad.
- **Resolución N° 1601/2010** [306], aprobada el 23 de diciembre de 2010; por la cual se aprueba el Reglamento de Portabilidad Numérica para la República del Paraguay.

[304] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1694/ley-n-1614-general-del-marco-regulatorio-y-tarifario-del-servicio-publico-de-provision-de-agua-potable-y-alcantarillado-sanitario-para-la-republica-del-paraguay>

[305] https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/LEY2279_0.pdf

[306] https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2019/10/resolucion-directorio-n1601_10-registro-de-portabilidad-numerica.pdf

- **Ley N° 4.868** [307] publicada el 1 de marzo de 2013; tiene por objeto regular el comercio y la contratación realizados a través de medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes, entre proveedores de bienes y servicios por vía electrónica, intermediarios en la transmisión de contenido por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica y las personas consumidoras o usuarias.
- **Ley N° 5.476** [308], publicada el 26 de agosto de 2015 que Establece Normas de Transparencia y Defensa al Usuario en la utilización de Tarjetas de Crédito y Débito; su objeto es regular el uso de la tarjeta de crédito y débito, a cuyo efecto se establecerán reglas que las entidades emisoras, operadoras, financieras y de intermediación de pago deberán cumplir con la finalidad de proteger los derechos de las y los consumidores y la defensa de la concurrencia.
- **Ley N° 5.538** [309] promulgada el 23 de diciembre de 2015; tiene por objeto establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de los productos del tabaco.
- **Ley N° 5.830** [310] publicada el 30 de junio de 2017; su objeto es proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados.
- **Ley N° 6.534** [311] De Protección de Datos Personales Crediticios, publicada el 27 de diciembre de 2020; tiene por objeto garantizar la protección de datos crediticios de toda persona, cualquiera sea su nacionalidad, residencia o domicilio.

[307] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/961/ley-n-4868-comercio-electronico>

[308] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4461/ley-n-5476-establece-normas-de-transparencia-y-defensa-al-usuario-en-la-utilizacion-de-tarjetas-de-credito-y-debito>

[309] <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/308cb1-LEYN55382015QUEMODIFICAELRGIMENTRIBUTARIODELATABACO.pdf>

[310] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9734/ley-n-5830-prohibe-la-publicidad-no-autorizada-por-los-usuarios-titulares-de-telefoniamovil#:~:text=Art%C3%ADculo%201.,bienes%20o%20servicios%20no%20solicitados.>

[311] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9734/ley-n-5830-prohibe-la-publicidad-no-autorizada-por-los-usuarios-titulares-de-telefoniamovil>

- **Ley N° 6.916** [312] publicada el 3 de junio de 2022; otorga protección a la persona consumidora de productos cárnicos y sus derivados y tiene por objeto regular la utilización de la palabra carne, a fin de garantizar sus derechos al momento al momento de la identificación, promoción y venta de productos alimenticios.

Protección legal de las personas consumidoras en el MERCOSUR

Resultan igualmente de gran relevancia en esta materia, las normas incorporadas a la legislación interna de los países que forman parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos países han avanzado en los últimos años, emitiendo Resoluciones en el Grupo Mercado Común, Tema Defensa del Consumidor.

A continuación, se presenta una breve reseña de las principales Resoluciones que han adquirido vigencia en todos los países.

- **“Derechos Básicos”**[313], aprobada el 14 de diciembre de 1996 y vigente desde esa fecha; aprueba los Derechos Básicos del Consumidor, que integrarán el Reglamento Común sobre Defensa del Consumidor.
- **“Protección a la Salud y Seguridad del Consumidor”** [314], aprobada el 14 de diciembre de 1996, según la web del MERCOSUR no posee registro de entrada en vigencia, pero todos los países ya la incorporaron a la norma interna. Establece procedimiento sobre alerta y retiro de productos y servicios considerados potencialmente nocivos o peligrosos La norma contribuye a estandarizar en el ámbito del regional el procedimiento de comunicación a las y los consumidores y a las autoridades nacionales y extranjeras.
- **“Garantía Contractual”** [315], aprobada el 8 de diciembre de 1998 y vigente desde el 7 de septiembre de 2006; armoniza la forma de extender y requisitos de la garantía, así como información mínima que debe contener el certificado de garantía.

[312] <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10455/ley-n-6916-de-proteccion-al-consumidor-de-productos-carnicos-y-sus-derivados>

[313] <https://normas.mercosur.int/public/normativas/2037>

[314] <https://normas.mercosur.int/public/normativas/2038>

[315] https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/21742_RES_042-1998_ES_Def_Cons_Garant%C3%ADa%20Contractual_Acta%204_98.doc.pdf

- **“Derecho a la información del consumidor en las transacciones comerciales efectuadas a través de internet”** [316], aprobada el 8 de octubre de 2004; es vigente desde el 29 de julio de 2012 en Argentina, Brasil y Uruguay y desde el 19 de enero de 2024 en Paraguay. Establece obligaciones de los proveedores en materia de información sobre los productos y servicios que ofrecen a las y los consumidores en Internet.
- **“Plan de acción para desarrollo y convergencia de plataformas digitales para solución de conflictos de consumo en los estados partes”** [317] aprobado y vigente desde el 4 de diciembre de 2019; tiene por objetivo establecer plazos y modalidades para la implementación de canales digitales de solución de conflictos de consumo en todos los Estados Partes, así como para su futura convergencia, con vistas a la atención a los ciudadanos del MERCOSUR, inclusive en referencia a conflictos transfronterizos de consumo, incluidos aquellos relacionados al turismo
- **“Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico”** [318], aprobada el 15 de julio de 2019, es vigente desde el 10 de septiembre de 2021; amplía el derecho a la información de las y los consumidores en el comercio electrónico, estableciendo obligaciones que los proveedores de bienes y servicios deben cumplir en su sitio web y en otros medios electrónicos; establece requisitos del contrato y reconoce el derecho de retracto, entre otras disposiciones.

[316] https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/11012_RES_021-2004_ES_DerInfConsumidorTransaComInternet.pdf

[317] https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/75398_DEC_017-2019_ES_Plan%20Accion%20Plataformas%20Dig%20Sol%20Confl%20Consumo.pdf

[318] https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/73867_RES_037-2019_ES_Protecci%C3%B3n%20Consumidor%20Comercio%20Electr%C3%B3nico.pdf

PRINCIPALES CONCLUSIONES

- De los 19 países incluidos en este estudio, solo las Constituciones de Honduras, Chile y Uruguay no tienen ninguna referencia directa a derechos de la persona consumidora. Aunque sin duda es muy importante la consagración constitucional, ese reconocimiento formal no garantiza protección real y su desarrollo normativo e institucional es más limitado; tampoco su ausencia en la máxima ley del país equivale a desprotección legal, como sucede en Chile, país que sin reconocimiento constitucional ha logrado establecer un robusto sistema de protección de las personas consumidoras.
- En 17 de los 19 países que abarca el presente trabajo, existe una legislación de protección de los derechos de las personas consumidoras; Cuba no tiene una ley específica en la materia, y en el caso de Venezuela, se observa una transición desde una ley clásica defensa de las y los consumidores hasta la actual Ley Orgánica de Precios Justos.
- De los 17 países con una legislación de protección de los derechos de las personas consumidoras, la norma de Guatemala es la que menos actualizaciones ha tenido a lo largo de su existencia; esto no refleja que la norma está completa, sino más bien muestra la gran resistencia de grupos de poder económico para que se fortalezca el marco legal e institucional en la materia.
- La naturaleza y jerarquía institucional de las autoridades de protección a las y los consumidoras se clasifica entre aquellas que tienen una mayor autonomía y rango político en el gobierno (casos de México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Perú, Bolivia y Paraguay); los casos de Chile y Brasil son Servicios o Secretarías, que, si bien están adscritas a un Ministerio, tienen una naturaleza de organismo especial, con espacio técnico y político para operar con autonomía. El resto de agencias de protección a la persona consumidora, son Direcciones Generales que forman parte de la estructura de algún Ministerio, generalmente el de Economía o Comercio Interior.
- De todos los países incluidos en esta investigación, es importante identificar que las leyes de El Salvador, Perú, Brasil y Paraguay, ponen en marcha Sistemas Nacionales de Protección al Consumidor, que representa espacios de coordinación entre instituciones públicas con competencias relacionadas con la defensa de las y los consumidores y usuarios; y en algunos casos esta instancia incluye a entidades privadas y académicas.

- Casi todos países incluidos en este estudio tienen marcos legales e institucionales específicos para cada una de las materias de consumo y de promoción y defensa de la competencia; con excepción de los casos de Costa Rica y Panamá, donde existe una legislación que reúne o integra la regulación de estos temas, aunque merece la pena señalar que a la hora de implementar cada una de estas regulaciones, las instituciones competentes operan con la autonomía y especialidad que se corresponde. También destacan los casos de Colombia y Perú, que, teniendo legislaciones separadas para regular los temas de consumo, competencia, propiedad intelectual, etc., disponen de una autoridad nacional responsable de todos esos temas, misma que se apoya en instancias especializadas para implementar las legislaciones sectoriales que les competen.
- La protección de los usuarios de los servicios financieros ha impulsado leyes específicas en México, Perú y Bolivia; pero sólo en México existe Ley y Autoridad especializada en la materia, donde es destacado el trabajo que realiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; en la mayoría de países la competencia corresponde a los bancos centrales, superintendencias o de las propias agencias de protección a las y los consumidores.
- La protección de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en casi todos los países es respaldada por las leyes sectoriales en telecomunicaciones, complementadas con disposiciones en las Leyes de Protección al Consumidor; destacan los casos de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador y, que tienen entes reguladores sectoriales que atienden y resuelven reclamos de los usuarios de telecomunicaciones; es llamativo que hay casos como México y El Salvador, que teniendo leyes específicas a las telecomunicaciones, las agencia de protección a las y los consumidores tienen competencia para atender y resolver directamente los reclamos y los entes reguladores sectoriales tienen escasa o nulo involucramiento en la atención de reclamos de los usuarios.
- De todos los países que abarca el presente estudio, solo Cuba y Guatemala no tienen una ley de promoción y defensa de la competencia en los mercados; esto es un reflejo de la ausencia de una economía de mercado en el primer país; y en el segundo, podría ser una muestra de la influencia en las políticas públicas, ejercida por algunos grupos de poder económico que ven amenazas en la competencia.

Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable

<https://ConsumoyAccion.org>

<https://twitter.com/ConsumoyAccion>

<https://ConsumoyCiudadania.org>

